

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

LA SIBILLA A MALACCA: IL VIAGGIO DI UNA LEGGENDA APPENNINICA NELLE INDIE ORIENTALI¹

1. La Sibilla degli Appennini attraverso l'Europa e anche oltre

Certamente i lettori della presente serie di articoli *Sibilla Appenninica, Il Mistero e la Leggenda* ben conoscono il racconto e le atmosfere che riguardano la Sibilla degli Appennini: un oracolo e una profetessa, un'illustre regina e una maga seducente e lasciva, la quale, secondo un'antica leggenda, vivrebbe all'interno delle viscere di roccia di una remota montagna italiana, che innalza il proprio picco coronato tra le molte cime degli Appennini, tra le regioni dell'Umbria e delle Marche. A partire dalle opere letterarie quattrocentesche di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, che descrivevano con accenti fiabeschi la dimora segreta della Sibilla e la sua corte incantata, una moltitudine di letterati, geografi, studiosi e ricercatori si è confrontata con la sua leggendaria tradizione, significativamente collegata con il vicino racconto, parimenti inquietante,

¹ Articolo pubblicato il 1 Febbraio 2025 su <https://www.researchgate.net/> e <https://www.academia.edu/>

concernente Ponzio Pilato e il suo lago tenebroso, giacente a poche miglia di distanza nell'ambito del medesimo gruppo montuoso. Per secoli la Grotta della Sibilla, benché isolata tra vette precipiti, ha costituito una destinazione di interesse per viaggiatori provenienti da ogni parte d'Europa, alla ricerca di un affascinante mistero, di un regno nascosto e sensuale, di un luogo presso il quale consacrare libri di magia e di un punto di accesso a una qualche sorta di landa oltremondana.

La Sibilla Appenninica e il suo sinistro racconto: una tradizione che, per la prima volta in assoluto, con l'articolo *La leggenda ctonia* (2020) è stata posta congetturalmente in connessione con la peculiare sismicità dei Monti Sibillini.

Dunque, la tradizione leggendaria relativa a una Sibilla che avrebbe dimorato tra gli Appennini italiani era largamente conosciuta in tutto il continente europeo, avendo viaggiato attraverso la Francia, la Germania e le Fiandre, e giungendo fino alle isole britanniche, come attestato dai numerosi riferimenti letterari menzionati nei vari articoli pubblicati all'interno della serie *Sibilla Appenninica, Il Mistero e la Leggenda*.

Fig. 1 - Il Monte Sibilla nel *Theatrum Orbis Terrarum* di Abraham Ortelius (Anversa, 1603), tavola successiva alla p. 86

Ma cosa possiamo dire, invece, a proposito delle regioni poste al di fuori dell'Europa? È possibile reperire riferimenti alla Sibilla Appenninica in terre diverse, e assai più distanti? Forse, addirittura, in altri continenti?

Incredibilmente, la risposta sembra essere affermativa. E, in modo ancora più incredibile, il luogo presso il quale stiamo per andare a recuperare, quasi del tutto inaspettatamente, un riferimento alla nostra Sibilla si trova molto lontano dagli Appennini.

Oltre un continente, al di là di un oceano. Stiamo per volare via dall'Italia e dall'Europa, preparandoci ad atterrare in una regione e in una città che non avremmo mai potuto immaginare in precedenza.

Là, tra le nebbie dei secoli, tocchiamo il suolo in uno specifico punto e in un preciso momento nel tempo: nell'anno 1613.

E la città che abbiamo appena raggiunto è Malacca, nelle Indie Orientali.

2. Malacca nel diciassettesimo secolo: un porto strategico verso l'Oriente, la Cina e il Pacifico

Malacca, la storica città portuale, situata nella moderna Malesia e affacciata sul tratto meno ampio dello Stretto che porta il suo stesso nome, con l'isola di Sumatra posta proprio di fronte ad essa: una sentinella che siede nel mezzo della Penisola Malese, porta di accesso alle isole che si trovano ancora più a oriente, Borneo, Giava, le Filippine e molte altre.

Per secoli il commercio marittimo si è dispiegato innanzi alle sue spiagge, con le navi mercantili in viaggio tra i numerosi porti di scambio situati in Europa, in Asia e nell'Oceano Pacifico, traversando lo Stretto di Malacca per raggiungere le proprie destinazioni, stivate di preziosi carichi, spezie e altre merci di valore. Dopo la fondazione della città da parte di un principe locale, nel quindicesimo secolo Malacca diviene un protettorato della Cina imperiale; poi, dopo la conquista militare da parte di Afonso de Albuquerque nel 1511, una colonia portoghese. Nel 1641 la città cade sotto il dominio degli olandesi, il cui governo ha termine nel corso del primo

quarto del diciannovesimo secolo con l'arrivo dei britannici, a seguito di un accordo stabilito con gli stessi olandesi.

Lo scrittore Joseph Conrad, nel racconto *Al limite estremo* (*The end of the tether*), ripercorre la propria esperienza come ufficiale a bordo di una nave mercantile, in navigazione attraverso le acque di Malacca, descrivendo «quel monotono giro quasi da piazzista, su e giù per lo Stretto», una rotta che sempre presentava, come veduta affascinante, «Malacca, per iniziare, di giorno all'arrivo e al tramonto in partenza, da passarci accanto con una lunga scia fosforescente, lungo questa grande strada del lontano Oriente». Una vista romantica, esotica per un europeo innamorato delle Indie Orientali: «Tenebra e bagliori sull'acqua; stelle nitide nel cielo oscuro; forse, le luci di un vapore che mantiene la propria rotta, salda e inalterabile, proprio lì, nel mezzo...».

Fig. 2 - *Declaraçam de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613)
(manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles)

Nel 1613 Malacca è ancora sotto pieno dominio portoghese. Ed è proprio nel corso di questo anno che Manuel Godinho de Erédia, cartografo attivo anche come ingegnere militare per conto dei Viceré dell'India portoghese, e di stanza a quel tempo a Goa, pubblica la sua esaustiva *Descrizione di*

Malacca, dell'India meridionale e del Catai (Declaraçam de Malaca e India Meridional com Cathay), una completa illustrazione delle numerose isole, popolazioni e usanze che era possibile incontrare in quella regione del globo situata tra gli oceani Indiano e Pacifico.

De Erédia conosceva particolarmente bene sia Malacca che i dintorni di essa: non solo egli era nato proprio in quella città nel 1563, ma aveva anche prestato servizio in quello stesso luogo per quattro anni, a partire dal 1600, occupandosi delle difese militari e del consolidamento della locale fortezza, e avendo assunto, inoltre, il comando di una flotta di vascelli da guerra portoghesi, oltre ad avere condotto campagne di esplorazione nelle regioni dell'entroterra, a scopi cartografici e di prospezione mineraria.

Fig. 3 - La fortezza di Malacca al tempo del dominio portoghese, dal *Livro das plantas de todas as fortalezas, cidades e povoaçoens do Estado da India Oriental* di António Bocarro (1635), illustrazione inserita tra i folia 146 e 147 (manoscritto BPE COD. CXV/2-1 conservato presso la Biblioteca Pública de Évora, Portogallo)

Permicuri, il re fondatore di Malacca, scrive Manuel Godinho de Erédia, «fortificò la propria posizione sulla cresta della collina [...] utilizzando la più grande intraprendenza ed energia al fine di promuovere l'espansione

un avventuriero portoghese e di una principessa di Celebes, una delle Grandi Isole della Sonda. In gioventù de Erédia aveva frequentato il Collegio della Compagnia di Gesù a Malacca, e poi il Collegio di Goa (presso il quale San Francesco Saverio, uno dei fondatori della Compagnia, aveva operato alcune decine di anni prima), unendosi, a sedici anni, ai ranghi della Compagnia, abbandonando però i Gesuiti già alcuni anni dopo.

Gli studi classici, greci e latini, promossi dalla Compagnia di Gesù nell'ambito del proprio sistema educativo, che alcuni anni dopo troverà una formale sistematizzazione nella *Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu*, costituiranno una porzione fondamentale dell'orizzonte culturale di de Erédia, e troveremo molte tracce di ciò nella sua *Declaraçam*. Un primo esempio è rappresentato dalla citazione, riportata dal portoghese, dell'antico nome di Malacca:

«L'odierna Samatta [Sumatra] è un'isola di 600 leghe di circonferenza, mentre in antico essa era una penisola, denominata Chersonese (che significa 'terra unita a un'altra tramite un istmo'); come era in effetti ai tempi di Tolomeo, nell'anno 163 dopo la nascita di Cristo nostro Salvatore, 1248 anni prima della fondazione della città di Malacca».

[Nel testo originale portoghese: «... sendo antigamente Peninsula ou Chersonese ... como era na verdade emtempo de Ptholomeo ano 163 depois do Nascimento de Christo Nosso Salvador...»].

Fig. 5 - Tolomeo e il Chersonese, dalla *Declaraçam de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 13

Ed eccolo il «Chersonese denominato da Tolomeo il Chersonese Aureo a motivo della sua ricchezza in oro» (nel testo originale portoghese: «chamado par Ptholomeo chersonese Aureo por ser Muy Fertil de ouro»). Lo possiamo vedere come esso si presenta in una magnifica edizione, risalente al quindicesimo secolo, della *Cosmographia* di Tolomeo, con le sue lettere dorate orgogliosamente proclamanti «Aurea Chersonesus», poste su di una penisola che si estende proprio dalla terra di Malesia, nell'area di Malacca, e forse da identificarsi con la moderna Sumatra, nota sin dall'antichità per la presenza di giacimenti auriferi.

Fig. 6 - L'«Aurea Chersonesus» da un'edizione della *Cosmographia* di Tolomeo pubblicata da Jacobus Angelus nella seconda metà del quindicesimo secolo (manoscritto Ms-981 réserve conservato presso la Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi, folia 117v-118r)

In effetti Manuel Godinho de Erédia inserisce nella propria opera una serie di riferimenti classici: ad esempio, egli cita dalla *Meteorologica* di Aristotele nel riferire a proposito dei metalli utilizzati dai nativi per forgiare le proprie armi; e, in una sezione dedicata alle «Streghe» («Feyticeiras») locali, egli scrive che «altre incantatrici sono in grado di trasformare se stesse da donne in lucertole o altri animali e uccelli, per compiere atti malvagi, come l'antica Syrce», introducendo una citazione di Circe, l'illustre incantatrice che appare nell'*Odissea* di Omero e nell'*Eneide* virgiliana, aggiungendo anche che l'esercizio delle arti magiche «in antico era punito dall'Imperatore Nerone».

Fig. 7 - Aristotele e Circe così come appaiono nella *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folia 21 and 38

In tale contesto, caratterizzato da una specifica attenzione sia verso i temi della classicità che nei confronti del folklore locale, quest'ultimo arricchito con riferimenti alla mitologia e alla letteratura greche e romane, non ci sorprende il rinvenire, all'interno della *Declaração* di de Erédia, un'affascinante descrizione relativa a uno dei più famosi racconti leggendari viventi, per molti secoli, presso la Penisola Malese.

E questa descrizione concernente un fiabesco racconto locale sarà colorata e posta in evidenza da de Erédia, per il diletto dei propri lettori, introducendo riferimenti ad un altro racconto, il quale presenta sostanziali connessioni con la cultura e le tradizioni classiche.

Quel fiabesco racconto è relativo alla “Puteri Gunung Ledang” (“Principessa del Monte Ophir”); mentre il racconto proveniente da un luogo distante e remoto è quello della Sibilla. Forse, proprio il racconto concernente la Sibilla degli Appennini.

3. *Una montagna magica, una caverna e una regina nella Penisola Malese*

«Il monte di Gunoledam, come il Monte Atlante o le grotte delle Sibille, è un'elevata montagna alta mezza lega, e avente poco più di una lega di circonferenza alla base», egli scrive. «Essa sorge isolata, non essendovi alcuna altra montagna che si innalzi nel territorio circostante...».

[Nel testo originale portoghese: «Monte de gunoledam, como outro monte Athlante, ou cavas Sybillas, [?] um monte alteroso de Meya legoa de alto...»].

Fig. 8 - Il Monte Gunoledam e le grotte della Sibilla così come appaiono nella *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folia 32r e 32v

È questo l'inizio del Capitolo 15 dell'opera di de Erédia, totalmente dedicato al magico monte che si leva non lontano dalla città di Malacca. Un'incantata montagna malese che viene immediatamente collegata, dallo scrittore portoghese, alla tradizione sibillina europea.

Ma di quale genere di montagna si tratta?

Fig. 9 - Gunung Ledang (Monte Ophir) nel distretto diTangkak, Johor, Malesia

Il Monte Gunoledam è un'elevazione realmente esistente: esso è noto oggi con il nome di Gunung Ledang (“gunung” significa proprio “montagna”), o Monte Ophir. La montagna si trova a 40 chilometri dalla città di Malacca, in direzione nordest, con la vetta ricoperta di boschi che si innalza fino a 1276 metri di altitudine. Escursionisti provenienti da ogni parte del mondo si recano presso questa incantevole destinazione turistica, che offre una straordinaria vista panoramica sullo Stretto di Malacca.

Perché un autore portoghese del diciassettesimo secolo volle includere una menzione di questa specifica montagna nella propria descrizione della regione di Malacca? E per quale ragione egli paragonò il Gunung Ledang a qualche sorta di «grotte delle Sibille»?

Fig. 10 - Il monte Gunoledam così come appare in una mappa contenuta nella *Declaraçam de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 11v

Proseguiamo con la nostra esplorazione della *Declaraçam* di de Erédia's (con l'aiuto della traduzione di J.V. Mills), per trovare come «Gunoledam» sembri essere una montagna assai speciale:

«Presso questa montagna (secondo la favola narrata dai malesi) si ritirò la Regina Putry, sposa di Permicuri, il fondatore di Malacca. Qui la predetta Putry, per incantamento, rimase per sempre immortale e qui vive sino al tempo presente, per mezzo di arti magiche».

[Nel testo originale portoghese: «En este Monte (conforme a fabula de Maleios) se recolhea aquella Putry Raynha companheira de Permicuri, fundador de Malaca: onde a ditto Putry encantada permanece sempre imortal com Vida ate o presente por Arte Magica»].

Così, all'inizio del diciassettesimo secolo viveva in questa area montuosa un leggendario racconto: un genere di narrazione che già conosciamo, un racconto che riferisce di una regina e incantatrice, magica, immortale, che dimorerebbe all'interno di una montagna incantata. Immediatamente, siamo colti da un marcato senso di *déjà vu*, che non può non riportarci alla ben nota immagine della nostra Sibilla Appenninica, nascosta nella sua grotta situata al di sotto della vetta del Monte Sibilla, nell'Italia centrale.

Fig. 11 - La Regina Putry nella *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 32v

Naturalmente, tutto questo non implica necessariamente la sussistenza di specifiche connessioni tra le due leggende, la malese e l'italiana, in termini di origine o filiazione (ma attendete fino al termine di tutto questo intero articolo per assistere a una conclusione completamente differente...); nondimeno, vedremo come un legame, basato su alcune manifeste somiglianze condivise da entrambe le leggende, sarà forse stabilito dallo stesso de Erédia, assieme anche ad un altro autore, costruendo così un incredibile ponte che attraversa più di 9500 chilometri, dagli Appennini a Malacca.

La leggenda malese, così come riferita da Manuel Godinho de Erédia, è tanto meravigliosamente affascinante quanto lo è la leggenda italiana:

Fig. 12 - La grotta e l'aspetto della Regina Putry nella *Declaraçam de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 32v

«Ella ha la sua dimora sulla vetta di quella montagna, nella sua caverna e antro: qui giace su di un letto costruito con ossa di morti, mostrandosi in forma di leggiadra donzella [adorna] di sete e di oro».

[Nel testo originale portoghese: «Aqual tem sua habitação no alto da quelle Monte em Sua Caverna e concavidade de em que esta sobre [?] leito armado de ossos de mortos: em que representa a forma de Moça donzela hermosa e [?] de seda e ouro»].

La Regina Putry vive la propria vita immortale in una grotta nascosta dentro una montagna. Ella assume la forma di una bellissima donna, la sua dimora è una sorta di piacevole paradiso (l'ingresso della caverna è circondato da «boschetti di bambù, dai quali provengono armoniose voci e suoni di flauti e altri strumenti musicali, [...] e gli alberi sono carichi di deliziosi frutti di ogni genere [...] e risuonano] delle dolci canzoni degli uccelli»). Eppure, la presenza di ossa umane non può che raccontare la storia sinistra di una pericolosa, seducente incantatrice:

«Oltre questo bosco vi sono le foreste, abitate da tigri che proteggono la Regina Putry, magica come Syrce o la Tessale».

[Nel testo originale portoghese: «... encantada come outra Syrce ou Thesalica»].

Fig. 13 - La Regina Putry come l'incantatrice greca Circe nella *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 32v

Qui Manuel Godinho de Erédia si riconnette alla propria formazione culturale classica, paragonando un'incantatrice malese, la Regina Putry, a personaggi di grande fama appartenenti alle tradizioni letterarie greca e romana: Circe, menzionata anche nel capitolo dedicato alle streghe («Feyticeíras»); ed Erichto, la spaventosa maga della Tessaglia descritta dall'autore del primo secolo Marco Anneo Lucano nella sua *Pharsalia*: una negromante caratterizzata da una terrificante connessione con il mondo dei morti.

Ma questo non è tutto. Perché de Erédia sospinge il proprio paragone con le incantatrici d'Occidente ancora più oltre. E le Sibille, già menzionate dall'autore portoghese all'inizio di questa sezione dedicata al Monte Gunoledam, fanno nuovamente la propria apparizione nel testo:

«Questa storia è sicuramente una favola; ma i nativi la ritengono vera. Perché essi sostengono che sulla montagna di Gunoledam vi sia una certa caverna, come quelle caverne della Pizia e delle Sibille, presso cui i selvaggi Banua apprendono le arti magiche, e mantengono una comunicazione con i demoni nelle grotte oscure».

[In the original Portuguese text: «... como Aquellas cavas Pitias e Sebillas...»].

Fig. 14 - Le «caverne della Pizia e delle Sibille» nella *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 32v

Ora la Regina Putry e la sua caverna sono citate in relazione ad altri noti personaggi della classicità da noi ben conosciuti: la sacerdotessa oracolare del Tempio di Apollo a Delfi, la Pizia; e una Sibilla, o Sibille, priva di denominazione, che rende responsi oracolari all'interno di cavità sotterranee. Entrambe sono menzionate in relazione a rituali negromantici, che sarebbero stati effettuati presso il Monte Gunoledang da un gruppo etnico locale, i Banua (de Erédia li descrive nel Capitolo 2 come «una razza selvaggia come i satiri di Plinio»).

De Erédia intende porre in evidenza due particolari aspetti che caratterizzando l'incantatrice malese. Il primo aspetto è legato al potere curativo della magia:

«[I Banua] ascoltano le voci che rivelano le virtù delle piante e delle erbe medicinali miracolose, così come i metodi di preparazione e le giuste dosi delle sostanze che sono in grado di produrre diversi effetti, sia benefici che dannosi».

Un secondo aspetto è connesso alle capacità della maga di trasformarsi in qualsivoglia forma animale essa desiderasse:

«Putry, la quale, come Erichto la Tessale, maga e strega, o come Syrcé l'incantatrice, poteva mutare la propria forma da quella di donna a quelle di animali e uccelli, così come insegna la dottrina di Tagete».

Fig. 15 - L'abilità di Putry nel trasformarsi, dalla *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* di Manuel Godinho de Erédia (1613) (manoscritto n. 7264 cat. 7447 conservato presso la Bibliothèque Royale du Belgique, Bruxelles), folium 32v

In questo brano rinveniamo ulteriori riferimenti a Erichto e Circe, una menzione relativa a Tagete (divinità etrusca della divinazione) e - quasi perduto in mezzo a tutti questi differenti elementi - un potenziale accenno, assai interessante, ad alcuni tratti che caratterizzano un'altra fondamentale

figura connessa alla tradizione medievale sibillina, come avremo modo di illustrare più oltre in questo stesso articolo.

Qui si conclude il racconto della Regina Putry e del Monte Gunung Ledang così come narrato nel 1613 da Manuel Godinho de Erédia: un cartografo e ingegnere portoghese innamorato di Malacca, della sua gente e delle magiche storie a lui raccontate.

È chiaro come l'erudito autore, figlio di un avventuriero portoghese e di una principessa locale, non abbia potuto sottrarsi all'incanto di una narrazione che sembrava avere più di un singolo punto di contatto con i miti e le leggende che egli già conosceva in quanto parte della sua formazione culturale, la quale includeva la tradizione greco-romana e, forse, anche elementi di più, benché espressi in maniera ambigua ed elusiva.

Perché appare in modo manifesto come de Erédia, nel 1613, abbia in mente una Sibilla, alla quale egli intende paragonare il racconto malese relativo alla Regina Putry.

Ma di quale Sibilla si tratta? Si riferiva, forse, de Erédia, alla Sibilla Delfica, con la sua citazione della Pizia? O, invece, alla Cimmeria, che presentava anch'essa tratti negromantici ed era un oracolo avente carattere sotterraneo?

Vogliamo ora esplorare la possibilità che il pensiero dello scrittore portoghese fosse diretto verso una diversa Sibilla, un oracolo non incluso nella classica elencazione di dieci profetesse.

Perché, forse, Manuel Godinho de Erédia, nel 1613, stava pensando proprio alla Sibilla Appenninica.

4. La Regina Putry, un'antica leggenda popolare della Penisola Malese

Prima di inoltrarci nella questione sibillina da noi delineata nel precedente paragrafo, proviamo ad illustrare gli aspetti principali, la storia e il successo del racconto riguardante la Regina Putry, maga e incantatrice.

Come illustrato nell'articolo *Intersemiotic Translation: Mat Dollah's Batik Paintings of the Malay Folktale "Puteri Gunung Ledang"* (Journal of Communication, Language and Culture, 4(2), 2024) da Menon, J. Y., Shunmugam, K., and Ramalingam, S. - nei confronti dei quali intendo esprimere qui il mio ringraziamento per l'interessantissimo lavoro, che mi ha permesso di conoscere questa affascinante leggenda malese, rendendo così possibile l'elaborazione del presente articolo - «nella tradizione dei racconti popolari malesi, il racconto relativo a "Puteri Gunung Ledang", noto anche come «la Principessa del Monte Ophir», rimane il più iconico anche ai nostri giorni. Immortalato in numerose riscritture e adattamenti, film, opere d'arte, poemi e storie, la leggendaria principessa è stata addirittura raffigurata in miniatura nei fogli di francobolli emessi nel 2014 per celebrare la ricchezza dei racconti popolari della Malesia». «Per sempre legata all'età d'oro della dinastia di Malacca», essi aggiungono, «essa è comunemente rappresentata in letteratura come l'eterea fata e principessa che rifiutò la proposta di matrimonio di un re, stabilendo una serie di condizioni che l'illustre pretendente avrebbe trovato impossibili da relizzare».

Secondo gli studiosi, la più antica fonte rinvenibile in merito al racconto della Regina Putry è da reperirsi nel *Sejarah Melayu (Gli annali malesi)*, una cronaca contenuta nel manoscritto Raffles MS 18, forse databile al 1535 o addirittura di epoca ancora più risalente (benché altri ricercatori ritengano che essa sia stata rimaneggiata nel primo quarto del diciassettesimo secolo).

Secondo il *Sejarah Melayu*, che leggiamo nella traduzione inglese edita da C.C. Brown nel 1953, il Sultano Mansur Shah, Raja di Malacca, aveva espresso il desiderio di «chiedere la mano della Principessa di Gunong Ledang». Così, l'inviato del Raja e il suo seguito, «dopo alcuni giorni [...] raggiunsero i piedi del Gunong Ledang e iniziarono l'ascesa della montagna». Essi attraversarono i magici «bambù musicali», menzionati anche da Manuel Godinho de Erédia, e, finalmente, arrivarono presso il giardino fatato. Lì, quattro donne li stavano attendendo. La più anziana tra esse (si comprenderà, in seguito, come essa non fosse altro che la Principessa in incognito), «chiese a Tun Mamad chi egli fosse, e da quale paese provenisse. E Tun Mamad rispose: «sono originario di Malacca e sono stato inviato qui dal Sultano Mansur Shah per chiedere la mano, in matrimonio, della Principessa di Gunung Ledang»».

Fig. 16 - Il brano relativo alla principessa di Gunong Ledang tratto dal *Sejarah Melayu (Gli annali malesi)*, manoscritto Raffles MS 18 (Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Londra), folium iniziale e folium 131

E la risposta che la Principessa incantatrice pronunciò è tipica dei racconti fiabeschi e dei sogni impossibili:

«Se il Raja di Malaka vuole avermi, che egli costruisca per me un ponte d'oro e un ponte d'argento da Malaka fino a Gunong Ledang: e come dono di fidanzamento che vengano portati a me sette contenitori pieni di cuori di zanzara, altri sette di cuori di pulci, e poi una giara di succo di noci di betel, una giara di lacrime, una coppa ricolma del sangue del Raja e una coppa piena del sangue di suo figlio. In presenza di queste condizioni, io approverò la richiesta del Raja di Malacca».

Ma tutto questo, per il Sultano, era troppo. Infatti, come il suo inviato «discese il Gunong Ledang per ritornare a Malacca [...] e riferì al sovrano il messaggio che essi avevano ricevuto dalla Principessa di Gunong Ledang», Mansur Shah, stupefatto e anche un poco spaventato, poté solamente dire che «"tutto ciò che essa vuole lo possiamo certo fornire, ma non il sangue di nostro figlio; questo non lo possiamo fare, perché il nostro cuore non potrebbe soffrire di toglierglielo"». E dunque nessun matrimonio fu celebrato tra il Sultano di Malacca e la Principessa di Gunong Ledang.

CONTENTS

Volume 25, parts 2 & 3, dated October, 1952,
first published February, 1953

(No. 159)

The Malay Annals	
translated from Raffles MS 18, by	
C. C. Brown.	
Preface
Introduction
English Translation
Commentary
Abbreviations & References used in the Comm.
Appendix A
Appendix B (not published, see footnote, p. 263)
Maps 264
Index 266

you have said, sir, has been related by Dang Raya to the Princess of Gunong Ledang, who says, "If the Raja of Malaka desire me, let him make for me a bridge of gold and a bridge of silver from Malaka to Gunong Ledang; and for a betrothal gift let there be seven trays of mosquitos' hearts, seven trays of mites' hearts, a vat⁴⁰⁴ of young areca-nut water, a vat of tears, a cup of the Raja's blood and a cup of his⁴⁰⁵ son's blood. On these conditions I approve the request of the Raja of Malaka." After she had thus spoken she vanished from sight. According to the account we have received the old woman who spoke with Tun Mamad was the Princess of Gunong Ledang herself in disguise.

The Malayan Branch of the Royal Asiatic Society dates from 1923. It is the direct successor, by change of title, of the Straits Branch, R.A.S., which was founded in 1878. Its objects are the increase and diffusion of knowledge concerning the territories of the Federation of Malaya, Singapore, Sarawak, North Borneo and Brunei. Membership is open to anyone interested in the Society's activities. The annual subscription is at present \$10 a year, and there is no entrance fee. Members receive free one copy of all journals published for the period for which their membership is valid. In addition they may buy single copies of back numbers at reduced rates. The latter include Sir Richard Winstedt's edition of the Malay text of Raffles MS 18, his History of Malaya, L. A. Mills's History of British Malaya (1824-67), and histories of the majority of the individual states, in addition to other general works. Indexes to all the publications of the old Straits Branch of the Society (1878-1922) and to the first twenty volumes of the present series (1923-47) are available to members at \$2 and \$3.50 each.

Fig. 17 - Le richieste impossibili espresse al Raja di Malacca dalla Principessa di Gunong Ledang, dalla traduzione del *Sejarah Melayu* di C.C. Brown (*The Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 25, parti 2 & 3, n. 159, 1953), p. 104

Così narra il racconto della Regina Putry (ma "Putry" significa esattamente "Principessa") di Gunung Ledang: una fiaba malese che fu inizialmente raccolta da Manuel Godinho de Erédia, un portoghese la cui madre era stata una principessa delle Isole della Sonda; e ha poi attraversato i secoli in varie forme e versioni, divenendo uno dei racconti leggendari più famosi della Malesia e dell'Indonesia.

Ma cosa ha a che fare, questo racconto, con le Sibille della classicità? Apparentemente, nulla. Eppure, è lo stesso Manuel Godinho de Erédia, all'inizio del diciassettesimo secolo, a volere stabilire una qualche sorta di relazione con la tradizione sibillina, comprendendo anche una possibile connessione, ancora più stretta, con la Sibilla degli Appennini.

Proviamo dunque a investigare ulteriormente questa questione, mentre procediamo con il prossimo paragrafo.

5. Le Sibille di de Erédia: referenze elusive e possibili soluzioni

Una principessa fibesca la cui dimora è occultata all'interno di una montagna. Magiche caverne e giardini. Una corte incantata. Tutto questo è la Regina Putry di Gunung Ledang. Siamo in Malesia, nel diciassettesimo secolo. Ma un altro racconto noi conosciamo, marcato da alcune somiglianze: una magica montagna, il Monte Sibilla; una corte incantata, grotte e giardini; e una fiabesca regina, la Sibilla degli Appennini. Italia, quindicesimo secolo.

Esiste una qualche correlazione tra le due leggende? Forse, solamente una mera corrispondenza tra due narrazioni leggendarie. Eppure, è proprio Manuel Godinho de Erédia a porre sul tavolo qualche sorta di connessione tra la principessa di Malacca e le Sibille. Quantomeno, le Sibille classiche:

«Monte de gunoledam, como [...] cavas Sybillas», egli scrive: la montagna di Gunoledam, proprio come le grotte delle Sibille. «Como Aquellas cavas Pitias e Sebillas», aggiunge: come quelle cavità della Pizia e delle Sibille.

Così nel pensiero di de Erédia la Regina Putry di Gunung Ledang parrebbe essere simile alla leggendaria tradizione concernente le Sibille, e alla Pizia, la sacerdotessa che vaticinava a Delfi, in Grecia. Anche lì era presente un altro oracolo sibillino, la Sibilla Delfica.

Sappiamo che l'autore del quarto secolo Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio, nelle sue *De divinis institutionibus adversus gentes*, elaborò la ben nota elencazione comprendente le dieci Sibille 'classiche': «È noto come le Sibille siano state in numero di dieci. Tutte furono elencate [da Marco Varrone] sulla base degli autori che scrissero a proposito di ognuna. La prima fu la Persica, che fu menzionata da Nicanore, il quale celebrò le gesta di Alessandro il Macedone. La seconda, Libica, ricordata da Euripide nel prologo delle Lamie. La terza, Delfica...»

Ma a quale di esse stava pensando Manuel Godinho de Erédia?

Egli si stava forse riferendo alla Sibilla Delfica? Potrebbe essere questo il caso, in quanto la Pizia serviva l'oracolo di Apollo a Delfi accedendo alla porzione più interna del tempio, l'*adyton*: lì, una fessura nella roccia permetteva l'afflusso del *pneuma*, vapori, forse, dagli effetti tossici. Ma non

vi era alcuna grotta, e anche ai nostri giorni non è chiaro agli studiosi se l'*adyton* fosse una stanza sotterranea, o qualcosa di diverso. Inoltre, la Pizia e la Sibilla Delfica rappresentano figure differenti, la seconda forse più antica della prima, e senza caverne ad essa associate.

Fig. 18 - Il brano sulle Sibille così come appare in una preziosa edizione delle *De Divinis Institutionibus* di Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio, stampata nel 1465 presso l'abbazia benedettina di Subiaco

Un altro possibile candidato per il riferimento sibillino di de Erédia è costituito dalla Sibilla Cumana, vaticinante a Cuma, non lontano da Napoli, in Italia: il settimo oracolo nella classica lista di Lattanzio. Naturalmente, l'autore portoghese, che era stato un gesuita, ben conosceva i versi scritti da Virgilio nel sesto libro dell'Eneide: «enigmi paurosi essa canta muggiando nell'antro, la verità avvolgendo di tenebra» [«Cumaea Sibylla - horrendas canit ambages antroque remugit - obscuris vera involvens» in latino].

Si tratta, in effetti, di una grotta per una Sibilla; così come anche altre grotte sono riferibili a un'altra Sibilla, la Cimmeria, quarta nella lista classica, e affine alla Cuma (la seconda è probabilmente una versione più

risalente della prima): un oracolo associato con l'antico popolo dei Cimmeri, che abitarono l'area di Cuma in dimore sotterranee e oscure.

Dunque de Erédia intendeva forse riferirsi alla Sibilla Cumana / Cimmeria?

Certamente non possiamo escludere questa semplice possibilità.

Eppure, riteniamo che la soluzione più probabile non sia così facilmente rinvenibile.

Dobbiamo infatti considerare come né la Sibilla Cumana, né la Cimmeria abbiano avuto nulla a che fare con principesse, regine e magiche corti. E neppure con alcuna montagna.

Dunque siamo costretti a ritornare alla nostra ipotesi iniziale: è possibile che de Erédia abbia inteso fare riferimento alla Sibilla Appenninica, regina della propria magica corte posta al centro dell'Italia, in una grotta situata all'interno di un'incantata montagna, il Monte Sibilla?

Come già sappiamo, la Sibilla degli Appennini non è menzionata nella classica enumerazione esplicitata da Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio. Nondimeno, Manuel Godinho de Erédia scrive nel 1613, e a quel tempo la Sibilla Appenninica era una sorta di 'storia di successo', essendo largamente conosciuta nel mondo dei letterati, degli eruditi aristocratici e in un opaco ambiente negromantico, sin dalla prima metà del quindicesimo secolo (con le opere vergate da Andrea da Barberino, Antoine de la Sale, Flavio Biondo, Felix Hemmerlin) e attraverso il sedicesimo (con la pubblicazione della versione a stampa del resoconto manoscritto di de la Sale, l'evocativa descrizione fornita da Leandro Alberti, i tenebrosi riferimenti inclusi nelle proprie opere da religiosi quali Pierre Crespet e Martino Delrio).

Ma de Erédia sapeva di quell'elusiva Sibilla, mai menzionata né da Lattanzio, né da alcun altro autore classico? In linea di principio, potremmo semplicemente assumere come nessun riferimento alla Sibilla Appenninica, una leggenda originatasi in Italia, abbia mai potuto raggiungere quella distante regione del mondo, le Indie Orientali. Oltre a ciò, dobbiamo anche ricordare come de Erédia sia nato nel 1563 a Malacca e abbia vissuto la sua intera vita in quella stessa area del globo, non avendo egli mai viaggiato in Europa.

E allora, sapeva egli di quella famosa Sibilla? La risposta è sì. Sicuramente egli sapeva di quella lontana Sibilla, perduta tra gli Appennini italiani.

Ma come è possibile, tutto ciò? Vi sono molteplici ragioni per potere affermare quanto sopra delineato.

In primo luogo, come abbiamo già avuto occasione di notare citando da J.V. Mills, Manuel Godinho de Erédia ricevette la propria educazione presso la Compagnia di Gesù. Come riferito nella breve biografia che egli stesso inserì nel suo *Tratado ophirico*, un'opera dedicata alla problematica biblica relativa alla mitica terra orientale di Ofir, risalente al 1616, in età infantile egli aveva frequentato il Collegio dei Gesuiti di Malacca («no collegio de companhia de Iesu de Malaca»). A tredici anni, egli fu mandato a Goa presso il Seminario della Compagnia di Gesù («...Goa, onde se recolheo no Seminario...»), dove poté studiare «a gramatica, Artes, Philosophia, Geometrias, sciencias e Mathematicas».

Fig. 19 - L'educazione di Manuel Godinho de Erédia dal *Tratado Ophirico* (manoscritto Portugais 44, Bibliothèque nationale de France, 1616), folia 2r e 62v

Nelle circostanze evidenziate, occorre notare come la Compagnia di Gesù, impegnata sin dalla propria fondazione nella diffusione, tra i propri membri, di un livello di istruzione accademico, sia stata una delle

istituzioni culturali maggiormente influenti di quel tempo. In quanto tale, nell'immensa raccolta di opere letterarie che i Gesuiti raccolsero presso la loro *Biblioteca Major*, l'enorme biblioteca della Compagnia ospitata presso il quartiere generale situato nel Collegio Romano di Roma, non poteva non includere molti dei riferimenti più significativi alla leggenda della Sibilla Appenninica, da noi menzionati nel paragrafo precedente.

Ad esempio, in un più tardo (1750-1800) catalogo dei volumi conservati alla *Biblioteca Major*, troviamo «Blondus Flavius» con la sua *Italia illustrata* («... proprio ne l'Apennino è una gran caverna chiamata volgarmente la Grotta de la Sibilla...»); «Alberti Leandro» e la sua *Descrittione di tutta l'Italia* («... in detto Apennino, la larga, horrenda & spaventevole spelunca nominata Caverna della Sibilla: De la quale è volgata fama, (anzi pazzesca favola) esser quivi l'entrata per passare alla Sibilla...»); e «Delrio Martinus», anch'egli un gesuita, con le sue *Disquisitiones magicæ* («... in Italia a proposito della Caverna di Norcia e della Sibilla che li risiederebbe, della quale fece menzione Pio II nella sua epistola ...»).

Fig. 20 - Le voci relative a Flavio Biondo, Leandro Alberti e Martino Delrio in un catalogo risalente al diciottesimo secolo dei volumi contenuti nella *Biblioteca Major* della Compagnia di Gesù presso il Collegio Romano a Roma (manoscritti Ant.Cat.23/2, Ant.Cat.23/1 e Ant.Cat.23/5, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 1750-1800), folia 96r, 29v e 15r rispettivamente

Per un uomo come de Erédia, il quale sin dalla giovinezza si era dedicato «al servizio della cosmografia, con il titolo di Cosmografo Maggiore dello Stato» (come egli stesso scrive nel *Tratado ophirico*), la disponibilità, forse anche al Collegio dei Gesuiti a Malacca e presso il seminario di Goa, dei più affascinanti trattati di geografia sull'Italia vergati da Flavio Biondo e Leandro Alberti, devono avere costituito una sorta di tesoro a lui offerto dal sistema educativo della Compagnia: non vi è dubbio che egli abbia potuto avere la possibilità non solo di procurarsi copie di questi volumi, ma anche di leggerli con voracità da cima a fondo, nella loro qualità di moderni eredi della tradizione geografica classica rappresentata da Tolomeo, un autore assai amato e frequentemente citato dal portoghese nella sua *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* e nel *Tratado ophirico*.

E non dobbiamo nemmeno dimenticare il fatto che, tra i molti trattati a tema geografico pubblicati tra la fine del secolo sedicesimo e l'inizio del diciassettesimo, troviamo il fondamentale atlante elaborato da Abraham Ortelius: il *Theatrum Orbis Terrarum*, con la sua straordinaria ricchezza di mappe, che il Cosmografo Maggiore de Erédia non può essersi di certo lasciato sfuggire nel corso dei suoi appassionati studi di geografia, e comprendente una grande mappa illustrante l'«Aurea Chersonesus sive peninsula» secondo la classica descrizione fornita da Tolomeo.

Fig. 21 - La regione della Malesia e di Sumatra così come illustrate nel *Theatrum Orbis Terrarum* di Abraham Ortelius (Anversa, 1603), sezione dedicata alla geografia antica, f. 36

Ortelius, nel proprio atlante, ha forse menzionato la Sibilla Appenninica? Certo che lo ha fatto.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *A quattro anni da 'La leggenda ctonia'*, una mappa della "Marcha Anconae", nota come "Picenum", mostra la precisa localizzazione del Monte Sibilla. Inoltre, un'estesa didascalia informa il lettore che «in questo luogo, che incombe sui territori nominati, e dove la Catena degli Appennini supera se stessa con i picchi più elevati, si trova quell'Antro orribile intitolato alla Sibilla (chiamata dal volgo "Grotta della Sibilla"), dove si crede che si trovino i Campi Elisi. Al popolino infatti piace credere che in questa Grotta della Sibilla esista un grande regno, pieno di magnifici palazzi regali e incantevoli giardini, e sensuali fanciulle e ogni genere di delizie in grandissima copia» [Nel testo originale latino: «Apeninus mons hoc loco, ubi huic regioni imminent, editissimis iugis se ipsam superat, in quibus Antrum illud horribile est quod Sibyllae cognominant (Grotta de la Sibylla vulgo)...»].

Non c'è nemmeno bisogno di dirlo, il *Theatrum Orbis Terrarum* di Ortelius era ben noto ai Gesuiti e aveva la propria collocazione negli scaffali della *Biblioteca Major* presso il Collegio Romano di Roma.

Fig. 23 - La voce relativa a Abraham Ortelius in un catalogo risalente al diciottesimo secolo dei volumi contenuti nella *Biblioteca Major* della Compagnia di Gesù presso il Collegio Romano a Roma (manoscritto Ant.Cat.23/9, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 1750-1800), folium 16v

Possiamo quindi supporre che Manuel Godinho de Erédia conoscesse effettivamente la Sibilla degli Appennini, dimorante in una grotta posta all'interno di una montagna che innalzava la propria cima vicino alla città di Norcia, in Italia?

Riteniamo che questo fatto possa essere incontestabilmente ipotizzato. E anche per un'ulteriore motivazione.

Perché de Erédia, infatti, era nato da un padre portoghese e da una principessa delle Indie Orientali. Ma nelle sue vene, anche se ciò può apparire come qualcosa di inaspettato, scorreva anche sangue italiano. E questo sangue proveniva dal centro dell'Italia, e da luoghi non distanti dal Monte Sibilla.

È nel *Tratado ophirico* che de Erédia fornisce ai suoi lettori notizie a proposito delle proprie origini: egli dice di essere «il figlio di Juan de Heredia de Aquaviva, nato da un lato da Lourenço Fernandez de Heredia della nobile famiglia di Dom Phelippe de Heredia, conte di Fuentes nella regione di Aragona; e dall'altro da Juan Francisco Aquaviva della nobile famiglia del Duca di Atri e Principe di Teramo».

Fig. 24 - L'ascendenza di Manuel Godinho de Erédia dal *Tratado Ophirico* (manoscritto Portugais 44, Bibliothèque nationale de France, 1616), folium 62r

La famiglia degli Aquaviva, o, in Italiano, degli Acquaviva governò il Ducato di Atri, nella regione italiana dell'Abruzzo, per molti secoli a partire dal 1395, con ripetute pretese su, e conflitti con, la vicina città di Teramo. Le due città, Atri e Teramo, si trovano a soli 55 chilometri circa a sudest dei Monti Sibillini, dove il Monte Sibilla innalza la propria vetta coronata. Non ci sarebbe da meravigliarsi, quindi, se, all'interno del ramo italiano della famiglia di de Erédia, i racconti leggendari relativi alla Sibilla Appenninica fossero conosciuti e narrati, anche se non possiamo sapere se il cartografo portoghese, vivendo nelle Indie Orientali, fosse solito mantenere contatti per lettera con i propri parenti in Italia; o se, forse, non abbia udito raccontare la storia magica e fiabesca del Monte Sibilla quando egli era ancora un bambino, proprio come accadde a Leandro Alberti («... si come io ricordo havere udito narrare in casa di mio padre alle donne, (anchora essendo fanciullo) per trastullo & piacere»). In ogni caso, anche quanto qui delineato costituisce un ulteriore indizio concernente la possibilità che Manuel Godinho de Erédia sapesse di quella lontana Sibilla italiana, con la sua tenebrosa caverna e tutta la fascinazione che quel sinistro, incantato racconto portava con sé.

Ci piace anche aggiungere, in questa sede, un'ulteriore suggestione, la quale non costituisce prova del fatto che de Erédia volesse intenzionalmente riferirsi alla Sibilla degli Appennini, benché essa apra spazi verso evocative connessioni con il leggendario percorso che portò alla nascita di questa Sibilla medievale, non presente nell'enumerazione sibillina classica.

E questa suggestione nasce dalla menzione, presentata da de Erédia, di Erichto. E di Morgana.

Certamente, la menzione che egli fa di Erichto deve essere letta come una mera comparazione tra la Regina Putry e la strega tessale descritta nelle *Pharsalia* di Lucano, con particolari aspetti negromantici che, secondo il portoghese, sembrano essere condivisi da entrambi i caratteri leggendari.

Eppure, dobbiamo ricordare come Erichto giochi un ruolo importante nella generazione della figura della Sibilla Appenninica, come abbiamo avuto occasione di delineare nel nostro precedente articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*. Alla fine del dodicesimo secolo, il poeta tedesco Hartmann von Aue, nel proprio poema *Erec*, stabiliva per la prima volta una stretta relazione tra Morgana la Fata, l'incantatrice che compare nella *Materia di Bretagna*, con i suoi poteri negromantici e stregoneschi, e il mondo classico, con le Sibille e la strega Erichto:

«Da quando la Sibilla è morta, e Erichto è perita, della quale Lucano ci parlò, e le arti magiche che esse potevano comandare sono sparite ormai da tanto tempo, con essa sono pienamente ritornate (ma di questo non voglio raccontare troppo ora, perché troppo tempo occorrerebbe). Da quell'epoca, sulla terra non c'è stata forse alcuna altra signora delle arti magiche se non Morgana la Fata...»

[Nel testo originale in antico tedesco: «Seyt daz sibilla erstarb - vnd Erichto verdarb - von der vns Lucanuf zalt - daz jr zauberlich gewalt - wem fy wolte gepot - der dauor was lanng todt - daz er erstund wol gefunt - von der ich euch hie zestund - nu nicht mer fagen wil - wann es wurde ze vil - sy gewan das erdtrich - das wiffet warlich - von zauberlichen fynne - nie beffer maisterynne - dann Famurgan...»].

L'opera di Hartmann von Aue segna il momento in cui 'Sebile', un personaggio che compare nella *Materia di Bretagna*, compagna e identità

alternativa di Morgana, inizia il proprio viaggio secolare attraverso romanzi e poemi acquistando a mano a mano i tratti di una negromantica Sibilla, con la sua corte e i suoi palazzi occultati al di sotto della copertura protettiva di un magico incantesimo, e infine all'interno di un'incantata montagna (prima l'Etna, e poi gli Appennini), come abbiamo avuto occasione di illustrare nel precedente articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*.

Sapeva, Manuel Godinho de Erédia, di Hartmann von Aue? Riteniamo di no. Come abbiamo ipotizzato in questo stesso paragrafo, pensiamo che de Erédia fosse a conoscenza della tradizione e dei fiabeschi racconti relativi alla Sibilla Appenninica, racconti che erano assai noti e caratterizzati da un'ampia circolazione nel diciassettesimo secolo; nondimeno, i suoi riferimenti a Erichto e a Morgana mostrano come la sua mente si stesse muovendo, e il suo pensiero concentrando, sugli stessi aspetti che segnano la figura della Sibilla Appenninica, con tutte le sfumature tenebrose e demoniache che circondano questa più tarda, non classica Sibilla: una filiazione di Morgana la Fata combinata con tratti provenienti dalle Sibille Cumana e Cimmeria, con i loro poteri negromantici, e dall'empia, spaventosa Erichto.

Morgana la Fata: l'incantatrice che poteva mutare la propria forma a piacimento, come riportato da Goffredo di Monmouth nel dodicesimo secolo («Le è anche nota l'arte per la quale conosce il mutar di forma...»), e riconfermato nello stesso secolo da Hartmann von Aue: «ella viveva come desiderava; nell'aria o sulla terra - se avesse voluto, avrebbe potuto dormire tra le onde o vivere sott'acqua. [...] e se lo avesse voluto, avrebbe potuto trasformare chiunque in un uccello o in un animale». Un'abilità che anche la Regina Putry possedeva: «Putry, la quale, come Erichto la Tessale, maga e strega, o come Syrce l'incantatrice, poteva mutare la propria forma da quella di donna a quelle di animali e uccelli...», scrive de Erédia.

Proprio come tutti questi personaggi, anche la Regina Putry di Gunung Ledang, per Manuel Godinho de Erédia, era parte di una tenebrosa tradizione, che agli uomini accade di concepire nel proprio cuore nelle più diverse parti del mondo: le Indie Orientali, così come gli Appennini d'Italia o la Tessaglia in Grecia.

Ritornando alla nostra domanda iniziale, dobbiamo considerare di nuovo, alla luce di quanto abbiamo illustrato sopra, le parole vergate da de Erédia.

Sibille e grotte. Grotte e Sibille. «Monte de gunoledam, como [...] cavas Sybillas [...] Como Aquellas cavas Pitias e Sebillas». Mentre scriveva a proposito del Gunung Ledang, de Erédia aveva in mente la caverna nascosta sotto la cima del Monte Sibilla? Pensava egli alla Sibilla degli Appennini?

Noi pensiamo che questo possa essere il caso.

Nondimeno, poiché de Erédia non ha indicato alcun appellativo per quelle Sibille, né fornito alcun altro elemento che ne possa consentire una più sicura identificazione, abbiamo necessità di interpellare un'altra fonte che possa aiutarci a dirigere i nostri passi verso la giusta direzione.

Perché, in effetti, disponiamo di una seconda fonte. Una fonte letteraria che è addirittura precedente rispetto alla *Declaração* di Manuel Godinho de Erédia.

Si tratta di un altro portoghese, un altro uomo di grande esperienza che visse la propria vita avventurosa tra le Indie Orientali e la Cina.

Quest'uomo è Tomé Pires. E anche lui, proprio come de Erédia, vergò un'interessante annotazione a proposito del Gunung Ledang. E delle Sibille.

6. Tomé Pires, la Principessa di Gunung Ledang e una Sibilla italiana

Tomé Pires era nato a Lisbona intorno al 1470, proprio alcuni anni prima che l'esploratore portoghese Bartolomeu Dias superasse il Capo di Buona Speranza nel 1488, aprendo la strada verso le Indie Orientali e il lucroso traffico di spezie, e ponendo così le basi per la fortuna del Regno di Portogallo per gli anni a venire.

Tomé Pires era uno speciale alla corte del Re: probabilmente uno dei migliori impieghi del tempo, in quanto le nuove colonie, da poco conquistate, avevano bisogno di uomini esperti, come egli in effetti era, al

fine di potere gestire il commercio delle spezie, organizzando le spedizioni delle merci verso il Portogallo e l'Europa nel contesto di un traffico che si rivelò essere ricco e redditizio come l'oro.

Fig. 25 - La prima pagina della *Suma orientalis* di Tomé Pires (manoscritto 1248, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale de France, Paris, sedicesimo secolo), folium 117r

Così, quando egli era ancora un quarantenne, gli fu richiesto di recarsi in India. Da lì, nel 1512, venne inviato direttamente a Malacca, conquistata dall'ammiraglio portoghese Afonso de Albuquerque solamente un anno prima. In quell'area del mondo c'era urgente necessità di un manager, o 'fattore', che si prendesse cura del commercio delle spezie, in quanto Malacca costituiva già un porto assai importante e un primario mercato di

scambio per ingenti quantità di spezie e altre merci, e i portoghesi avevano bisogno di avere in città un loro uomo che fosse in grado di assicurare professionalità e affidabilità.

Il suo soggiorno nella città portuale non durò più di tre anni, perché nel 1515 egli venne nominato ambasciatore del Portogallo in Cina a motivo delle benemeritenze acquistate durante il suo servizio a Malacca. Nondimeno, malgrado la breve durata della sua residenza nel porto malese, Tomé Pires elaborò un'estesa opera manoscritta contenente informazioni assai preziose in merito alle rotte orientali del commercio delle spezie e alle stesse Indie Orientali: la *Suma Oriental*, un fondamentale trattato, completato nel 1515, che ci fornisce una completa illustrazione della storia, della geografia, dei popoli, delle piante, delle rotte commerciali relativamente a un'area che, a quel tempo, risultava essere ancora quasi completamente sconosciuta agli studiosi europei.

Di quest'opera è stata rinvenuta una sola preziosa copia manoscritta a Parigi, nel 1937. Traiamo da questa le parole scritte da Tomé Pires, con l'aiuto dell'eccellente trascrizione portoghese e traduzione in inglese edite da Armando Cortesão, scopritore del manoscritto.

Nel suo trattato, ricolmo di informazioni relative ai centri di scambio del sedicesimo secolo e ai beni commerciati tra il Mar Rosso e il Lontano Oriente, Tomé Pires ci fornisce anche una meravigliosa, pittoresca, affascinante descrizione della sua località preferita, la trafficata città portuale di Malacca, con le sue vibranti attività commerciali e l'andirivieni frenetico dei mercanti:

«Non vi è nessun altro porto commerciale che sia grande come Malacca, né alcun altro approdo dove vengano trattate merci così pregiate e di così alto valore. Beni da tutto l'Oriente si possono qui trovare; e beni da tutto l'Occidente sono in vendita qui».

[Nel testo originale portoghese: «Nam se sabe tam grossa escalla como a de malaq nem em que se tratem tam nobres e estimadas mercadarias; aquy se acha Da valia de todo levante aquy se vende de toda valia De todo ponente»].

Nella vasta congerie di informazioni pratiche contenute nel suo esaustivo trattato, Tomé Pires non poté tralasciare di inserire una menzione relativa alla leggendaria tradizione che viveva la propria misteriosa esistenza proprio nel circondario del suo commerciale luogo di lavoro, Malacca: il racconto fiabesco di Gunong Ledang.

Fig. 26 - Una descrizione del porto di Malacca tratta dalla *Suma oriental* di Tomé Pires (manoscritto 1248, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale de France, Paris, sedicesimo secolo), folium 160r

Naturalmente Pires fornisce solamente un breve accenno, dal suo punto di vista di uomo d'affari pratico e concreto, rispetto a ciò che egli considera essere solamente una sciocca leggenda, di nessun interesse per gente seria, impegnata e attiva nel commercio, come egli stesso era.

Nondimeno, la menzione da egli proposta appare essere comunque di grande interesse ai fini della nostra investigazione.

Perché ecco ciò che Tomé Pires ci dice a proposito di Gunong Ledang e della principessa della montagna:

«Dicono che di fronte a Piraman vi sia un'isola nella quale si trovino solamente donne, e non vi sia in essa alcun uomo, [...] e che alcune di queste donne siano fecondate dal vento. Questa è l'opinione della gente di queste zone, come anche a proposito della montagna di Malacca che si chiama Gulom Leydam e della sua Regina incantata».

[Nel testo originale portoghese: «Dizem que Defromte de piramã esta huuã JIha ê que nam ha senom molheres nam tem homenes [...] et que outras empemha do vento esta opynjam tem os destas partes como no momte de malaqa que se chama gulom leydam a Raynha emcamtada»].

Fig. 27 - La Principessa di Gunong Ledang dalla *Suma oriental* di Tomé Pires (manoscritto 1248, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale de France, Paris, sedicesimo secolo), folium 146r

Dunque, nel descrivere incidentalmente un diverso racconto fiabesco relativo a donne magicamente fecondate, riguardante forse (secondo Armando Cortesão) le isole Mentawai, che si trovano a occidente di Sumatra, Tomé Pires mostra di essere ben a conoscenza dell'esistenza di un racconto analogo concernente la «montagna di Malacca che si chiama Gulom Leydam», presso la quale la gente riteneva che una «Raynha emcamtada» avesse la propria dimora.

È chiaro come, nella mente di Pires, tutto ciò non corrispondesse ad altro che a chiacchiere e fole per sempliciotti. Eppure, nell'esprimere la propria incredulità, egli inserisce anche un'ulteriore frase, del tutto inaspettata, un intero secolo prima che Manuel Godinho de Erédia scrivesse le proprie parole a proposito di Sibille e grotte sibilline:

«La gente crede in queste cose, così come altri credono nelle Amazzoni e nella Sibilla di Roma».

[Nel testo originale portoghese: «Jaz esta fee no pouo como no pouo outros amazonas et Sebilla de Roma»].

Fig. 28 - Le parole «gulom leydam» e «sebilla de Roma» evidenziate nella *Suma oriental* di Tomé Pires (manoscritto 1248, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale de France, Paris, sedicesimo secolo), folium 146r

Ancora una volta, la Principessa di Gunong Ledang è associata, a titolo di comparazione, con la tradizione delle Sibille. Manuel Godinho de Erédia lo aveva fatto nel 1613, e ora vediamo che anche Tomé Pires fece lo stesso un centinaio di anni prima, nel 1515.

E qualcosa di strano e particolare sembra accadere con la menzione di Pires: egli parla di una «Sibilla di Roma» (nel testo originale portoghese: «sebilla de Roma»).

Che genere di Sibilla è mai questa? Proviamo a comprenderlo meglio nel prossimo paragrafo.

7. La 'Sibilla di Roma'

7.1 Chi era la 'Sibilla di Roma' di Tomé Pires?

Il problema è che a Roma non vi erano Sibille. Nessuna di esse, nella classica elencazione stilata da Lattanzio, né nelle successive elencazioni aggiuntive di epoca medievale, è mai citata come una Sibilla Romana, o qualcosa del genere.

Naturalmente, è possibile citare la Sibilla Cumana, i cui libri sibillini, secondo un'antica leggenda menzionata anche da Lattanzio, furono venduti al re romano Tarquinio Prisco e conservati a Roma, nel tempio di Giove Capitolino. Ma era universalmente noto, nella letteratura classica, medievale e anche di epoca posteriore, come quella Sibilla fosse originaria di Cuma, e non di Roma.

Potremmo anche rivolgerci alla Sibilla Tiburtina, la cui dimora si trovava a Tivoli, una località non distante da Roma. Secondo un'altra leggenda, essa interpretò uno stesso sogno allegorico, che venne sognato da cento senatori romani nel corso della medesima notte. Si tratta di una narrazione leggendaria che viene a svolgersi, almeno parzialmente, nella città di Roma; ma la Sibilla Tiburtina non era né regina, né principessa, in quanto la sua figura sembra possa riferirsi a una ninfa delle acque o a una sacerdotessa profetante, non associabile a una specifica dimora, e certamente principessa di nessuna corte.

Dunque le Sibille, originatesi nell'ambito di un'antica tradizione oracolare greca, non hanno mai dimorato nella Roma classica o medievale.

E allora, che cosa intendeva dire, Tomé Pires, scrivendo «Sibilla di Roma»?

Nei territori vicini alla città di Roma, conosciamo solamente una Sibilla: la Sibilla degli Appennini.

E solamente la Sibilla Appenninica, tra tutte le figure sibilline note, non si limitava ad essere solo una donna dotata di facoltà divinatorie. La Sibilla Appenninica, e lei sola, era circondata dalla dignità e dall'autorità di una regina, tenendo anche una propria corte. Proprio come la Regina Putry.

E solo la Sibilla degli Appennini, tra tutte le sue sorelle classiche e medievali, viveva una vita senza fine non segnata dalla condanna della morte (a meno della Cumana, la quale anch'essa non poteva morire, ma era costretta a vivere una vita eterna nella forma di una donna avvizzita e decrepita). Una vita infinita, proprio come la Regina Putry. E proprio come Morgana la Fata, che della Sibilla Appenninica è l'antecedente fiabesco, il personaggio generatore.

E solo la Sibilla Appenninica viveva all'interno di una grotta occultata al di sotto di una montagna, il Monte Sibilla: una dimora difesa dalla potenza di un magico incantesimo. Proprio come Gunung Ledang e la favolosa corte della Regina Putry.

Inoltre, nessuna sibilla, classica o medievale, possedeva la capacità di mutare la propria forma, in quanto esse erano solamente donne profetanti. Ma, proprio come la Regina Putry, e come Morgana la Fata, la Sibilla degli Appennini poteva trasformare se stessa (così come riportato da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale).

Infine, le oscure tinte della negromanzia colorano sia il racconto della Regina Putry - con il suo letto fatto di ossa di morti e le richieste concernenti coppe piene di sangue - e quello concernente la Sibilla Appenninica, il cui ascendente è Morgana la Fata, e fu paragonata, dal poeta Hartmann von Aue, a Erichto. Erichto, che fu paragonata anche alla Regina Putry nelle parole vergate da Manuel Godinho de Erédia.

Dunque, abbiamo a disposizione sufficiente materiale per potere presumere che la «Sibilla di Roma», che fu menzionata da Tomé Pires nella sua cinquecentesca *Suma Oriental* in quanto racconto fiabesco caratterizzato da alcune analogie con quello relativo alla «montagna di Malacca che si chiama Gulom Leydam» e alla sua «Regina incantata», potrebbe essere, effettivamente, la Sibilla Appenninica.

Tutti gli indizi sembrano puntare al Monte Sibilla e alla magica regina che viveva al di sotto della cima della montagna.

Eppure, un problema sembra ancora frustrare il nostro tentativo di identificazione.

La nostra Sibilla Appenninica dimorava nell'area di Norcia. Non a Roma. Essa non era una «Sibilla di Roma».

Siamo in grado, forse, di superare questo specifico ostacolo? Inoltriamoci nel prossimo paragrafo e tentiamo di affrontare più approfonditamente questa questione.

7.2 Roma, Norcia e Montemonaco

Come sappiamo, la Sibilla Appenninica dimorava, secondo la tradizione, presso il Monte Sibilla, una vetta che si innalza nell'Italia centrale, tra Norcia, nella regione dell'Umbria, e Montemonaco, situato nelle Marche.

Le due località, Norcia e Montemonaco, costituiscono i due insediamenti più prossimi al Monte Sibilla, ognuno posto su di un lato differente della catena appenninica: per secoli essi hanno vegliato sulla magica montagna abitata dal fiabesco oracolo; per secoli visitatori provenienti da ogni parte d'Europa hanno calcato, con i propri passi, i sentieri diretti verso la montagna coronata, partendo da un borgo o dall'altro; per secoli essi hanno custodito le vie che conducevano a quel sito leggendario, Norcia dal lato occidentale e Montemonaco da quello orientale.

Fig. 29 - Roma, Norcia, Montemonaco e il Monte Sibilla in Italia

In primo luogo, quanto siamo distanti da Roma? Non molto, una distanza pari a circa centodieci chilometri separa Norcia e la capitale di un antico impero; centotrenta chilometri, invece, separano Roma da Montemonaco.

Nondimeno, da un punto di vista storico la relazione tra i tre luoghi risulta essere molto più stretta. Perché Norcia e Montemonaco, all'inizio del

sedicesimo secolo, il tempo di Tomé Pires, appartenevano entrambe allo Stato Pontificio.

Norcia, il borgo dal quale Guerrino detto il Meschino iniziò il proprio viaggio in direzione degli scoscesi versanti del Monte Sibilla, era un comune: un'entità locale parzialmente indipendente, retta dalle famiglie più abbienti, le quali occupavano le cariche ufficiali, che erano poste però sotto il controllo del Pontefice. Il Papa approvava gli statuti locali e nominava alcuni dei magistrati preposti alle principali posizioni amministrative. A partire dall'anno 1506, Papa Giulio II stabilì un controllo crescente e diretto sulla città inviando un commissario da Roma, il primo di una serie nel corso delle decadi successive, e in seguito accompagnato anche da soldati in armi. Col trascorrere del tempo il commissario pontificio divenne un governatore e, infine, nel 1569, il Papa stabilì a Norcia una Prefettura della Montagna, ai fini dell'amministrazione di una vasta porzione di territorio appenninico prossimo alla città.

Per quanto riguarda Montemonaco, il borgo a partire dal quale Antoine de la Sale ascese i fianchi del Monte Sibilla, era anch'esso un'entità comunale, parzialmente indipendente e parimenti soggetto al dominio papale, attraverso il controllo esercitato dalla Marca di Ancona, una provincia pontificia. Essendo Montemonaco e Norcia situati nella medesima area - Montemonaco presso il lato orientale dei Monti Sibillini, Norcia presso il versante occidentale - nel 1583 il primo dei due insediamenti fu anch'esso assegnato alla Prefettura della Montagna, i cui amministratori erano basati nel secondo.

Questo accorpamento amministrativo durerà solo per pochi anni. Nondimeno, i legami tra Montemonaco e Norcia, separati solamente dai principali picchi dei Monti Sibillini, furono a quell'epoca sempre assai significativi. I due borghi condividevano - e spesso litigavano a proposito di - un importante percorso montano che superava le alte creste dei Sibillini presso la cima di Palazzo Borghese (ad un'altitudine di più di 2130 metri), il cui nome era 'Strada imperiale': un antico sentiero che collegava i versanti orientale e occidentale dei Monti Sibillini, utilizzato dai pastori con le loro greggi e da una variegata sequela di contrabbandieri, fuorilegge, banditi e soldati di ventura. È da notarsi che la 'Strada imperiale' correva proprio tra le due sinistre, famigerate località di quel territorio: la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato.

Fig. 30 - L'area meridionale dei Monti Sibillini con Norcia, Montemonaco e il sentiero montano che collegava i due insediamenti

Dunque Norcia e Montemonaco, dal punto di vista delle istituzioni pontificie in Roma, erano virtualmente - e in alcuni periodi anche amministrativamente - considerati come parte di un medesimo territorio: una regione che, nel sedicesimo secolo, arditi capitani di ventura alla guida dei propri armigeri utilizzavano per attraversare l'Italia da est a ovest, e viceversa, in cerca di castelli da conquistare, razziano villaggi e uccidendo contadini indifesi. Si trattava, inoltre, di una terra percorsa da sedicenti stregoni e autoproclamati negromanti, diretti verso il Monte Sibilla e il Monte Vettore; e, certamente, non si trattava di gente particolarmente gradita alle autorità papali.

E così non è una sorpresa il trovare, nel testo del decreto pontificio emesso da Papa Pio V nel 1569 per l'istituzione della Prefettura della Montagna, che il nuovo prefetto di Norcia avrebbe dovuto condividere i propri compiti di polizia con l'autorità basata presso il lato orientale degli Appennini, con un riferimento diretto al borgo di Montemonaco:

«Inoltre vogliamo e ti concediamo, che nei Castelli e Rocche di Monte Gallo, Monte Monaco e Monte Fortino che sono sotto il governo della Provincia della Marca nostra Anconitana, e che sono limitrofi alla Montagna di tua giurisdizione, tu ed il Governatore della medesima Provincia, nel perseguire e punire ogni sorta di delinquenti ed esuli, possiate procedere cumulativamente, e fra voi abbia luogo la prevenzione» (traduzione italiana dall'originale testo latino)].

L'intenzione del Papa era quella di stabilire, in quest'area così critica, una singola giurisdizione al fine di consentire una più efficace applicazione della legge, avendo notato (scrive lo stesso Pontefice nel proprio decreto) come «spesso, a causa della diversità di vedute e del dissenso tra i diversi amministratori, il crimine rimanga impunito» (nel testo originale latino: «sepius ob diversitatem ac dissensionem officialium delicta remanent impunita»).

Fig. 31 - Norcia e l'applicazione della legge nel versante orientale degli Appennini nel decreto pontificio emesso da Papa Pio V nel 1569, traduzione in italiano tratta dalle *Memorie Storiche di Norcia* di Feliciano Patrizi-Forti (Norcia, 1869), p. 508

In questo senso, Caterina Comino, nell'articolo *La prefettura della Montagna come esempio di distrettuazione periferica* (in *Archivi per la Storia* - Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2000, p. 234), evidenzia come al Prefetto di Norcia fossero demandate le decisioni in merito a tutti i casi criminali soggetti alla legge penale degli Stati Pontifici:

«La giurisdizione sulle cause penali è ormai anche a Norcia saldamente nelle mani del Prefetto e quindi del potere centrale. Nelle cause di maggiore importanza, quelle cioè eccedenti la pena di cinque anni di triremi, il Prefetto, come in generale tutti i governatori, deve informare del reato la Sacra Consulta [la cui sede era in Roma, n.d.r.] ricevendone indicazioni vincolanti sulla sentenza».

Nello stesso articolo, Comino ripercorre la turbolenta storia dell'area di Norcia nel corso del sedicesimo secolo, con numerosi capitani di ventura, spesso assai famosi, con le loro bande armate in transito attraverso il territorio di Norcia, dediti in molti casi al saccheggio dei villaggi. Comino delinea anche i flussi di corrispondenza ufficiale che questa terra di montagna posta tra Norcia e Montemonaco, per quanto remota essa fosse, intratteneva comunque con la corte pontificia a Roma (p. 241):

«L'attenzione di Roma al governo della Montagna è soprattutto testimoniata dalla corrispondenza dei cardinali della Segreteria di Stato coi Prefetti, ricchissima di direttive generali sul contegno da tenere nelle campagne come in città e sulle modalità di trasferimento dei banditi catturati, di allertamenti per il passaggio di bande, e ancora di numerosi ordini sul trattamento di casi singoli».

Dunque nel sedicesimo secolo Norcia, Montemonaco e i Monti Sibillini, tutti collocati all'interno dello Stato Pontificio, presentavano una stretta connessione con Roma e con il Papato, specialmente in relazione ai compiti di polizia, alla repressione del crimine e al controllo della circolazione delle persone in movimento attraverso la catena montuosa dei Sibillini.

Ma nel sedicesimo secolo Norcia e Montemonaco costituivano anche i principali punti di accesso per coloro che intendessero recarsi presso i leggendari siti dove una sinistra Sibilla viveva nella propria dimora

sotterranea, e un prefetto romano e i suoi demoni agitavano le acque di un lago.

Norcia e Montemonaco, amministrati e controllati da Roma fornivano i principali percorsi di accesso alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato. Proviamo ad approfondire ulteriormente questo argomento nel prossimo paragrafo.

7.3 Norcia e Montemonaco come punti di accesso verso le leggende (sotto il controllo di Roma)

Nel sedicesimo secolo, al tempo di Tomé Pires, i legami politici, amministrativi e giurisdizionali tra Roma, Norcia e Montemonaco erano solidi e manifesti, come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente paragrafo.

Oltre a ciò, sappiamo anche come Norcia e Montemonaco rappresentassero i punti di partenza, mutuamente alternativi (il primo da ovest, il secondo da est), per iniziare il viaggio su verso la vetta coronata del Monte Sibilla, dove si riteneva che si trovasse l'ingresso alla magica caverna.

Dobbiamo porre in evidenza il fatto che le due località, nel quindicesimo secolo, erano già significativamente conosciute, a valle delle menzioni fornite a proposito di esse da Petrus Berchorius, Fazio degli Uberti, Andrea da Barberino and Antoine de la Sale. Nel 1444 Felix Hemmerlin, nella sua opera *De Nobilitate et Rusticitate Dialogus*, aveva addirittura stabilito una connessione diretta tra il Monte Sibilla e il Venusberg della leggenda tedesca di Tannhäuser («... vicino alla città di Norcia e al castello di Montefortino [un borgo non lontano da Montemonaco n.d.r.] si trova il Monte Sibilla' [...]. Quella montagna è chiamata Venusberg...»). E, negli stessi anni, Antoine de la Sale vergò la propria narrazione relativa alla magica montagna su invito di Agnese di Borgogna, la quale possedeva un arazzo che rappresentava sia il Monte Vettore che il Monte Sibilla, nel suo palazzao a Moulins-sur-Allier, la capitale del Ducato di Borbone, nella Francia centrale.

Con le rispettive opere letterarie, tutti questi autori non avevano fatto altro che conferire nuovo impulso a una voce che già era largamente diffusa in tutta Italia e anche al di fuori della penisola. A quel tempo, tutti in Europa sapevano della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato.

È forse possibile che Roma effettuasse qualche sorta di controllo sull'accesso ai due famosi siti magici, posti in alto tra le montagne e serviti dalla 'Strada imperiale'?

La risposta alla nostra domanda parrebbe essere affermativa: come riportato da molteplici fonti letterarie, tutte risalenti al quindicesimo e sedicesimo secolo, a nessuno era concesso giungere fino all'ingresso della grotta incantata e alle acque del magico lago, che giacevano lassù tra le creste del Monte Sibilla e del Monte Vettore, senza avere prima ottenuto un permesso dalle locali autorità, che in tutta apparenza agivano per conto del Papa di Roma.

Nel romanzo di Andrea da Barberino, *Guerrino il Meschino*, il valente cavaliere, partendo da Norcia e dirigendosi verso la vetta del Monte Sibilla, deve fare tappa presso una postazione intermedia, che può essere facilmente identificata come Castelluccio, un piccolo insediamento montano che si trova, in effetti, a sei miglia da Norcia, proprio tra questa città e il Monte Vettore:

Fig. 32 - Il sentiero verso il Monte Sibilla sorvegliato da un ufficiale di Norcia, da *Guerrino il Meschino* di Andrea da Barberino (Venezia, 1480), folia 96 e 97

«Et alquanto fata collatione a bonhora montono a cavalo et inverso la roca de la Sabina cavalcono: la quale era appresso a Norza a vi miglia. E zonti a

questa rocha funo apresentata a uno officiale del castelo: el quale comenzo a menazare el Meschino dicendo como lui era desperato, e che lo era scomunicato colui che andava in quello loco...».

E nel suo *Il paradiso della Regina Sibilla*, Antoine de la Sale informa il lettore che un'autorizzazione formale doveva essere ottenuta presso le locali autorità in Norcia al fine di potere ascendere il Monte Vettore e giungere così al Lago di Pilato, che fronteggia il Monte Sibilla al di là di una valle glaciale:

«E non è passato molto tempo da quando vi furono presi due uomini, di cui uno era un prete. Il prete fu condotto alla detta città di Norcia e là fu torturato e arso vivo. [...] Ma se alcuno vuole prendersi piacere di vedere questo detto lago, per la sicurezza della sua persona è opportuno che egli si rechi presso i signori della predetta città, i quali volentieri gli forniranno una guida per la visita, senza fara alcuna altra cosa, se egli si reca lassu come uomo benintenzionato».

Fig. 33 - Norcia e il permesso rilasciato dalle autorità locali per la visita al lago di Pilato, da *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 5r)

[Nel testo originale francese: «Et navoit pas long temps quel y fut prins deux hommes dont lun estoit prestre ce preste fut admene a la dicte cite de norce et la fut martire et ars. [...] Mais se aucun prenoit plaisir a veoir ce dit lac pour la sseuret de sa personne lui convient aler aux seugneurs de la ditte cite qui volentiers lui donneront conduit pour ce veoir, sans autre chose faire, sil vait en estat domme de bien»].

Anche Arnold von Harff, un cavaliere tedesco che negli anni 1496-1499 effettu un viaggio attraversando molti paesi, pot visitare la famosa Cava e il sinistro Lago accompagnato da un funzionario papale di stanza a Norcia o a Castelluccio:

«Poi viaggiammo [...] verso una piccola citt chiamata Norde [corrotto per 'Norcia', n.d.r.], e vicino ad essa si trova la montagna della Dama Venere [un riferimento alla leggenda tedesca di Tannhuser, strettamente legata alla Sibilla Appenninica, n.d.r.]. Alla fine di questa montagna c' un castello, nel quale vive un castellano del Papa, che avemmo la grande fortuna di trovare in citt. Lo informai a proposito di quanto avevo udito e gli dissi in latino che avevamo intenzione di visitare la montagna della Dama Venere, in quanto nel nostro paese molte cose meravigliose se ne narravano. [...] Il giorno dopo, di mattina presto, egli cavalc con noi fin sulla montagna, dove molte grotte erano scavate [...] Entrai nelle grotte assieme a lui, ma non potei penetrare in alcune di esse perch molte erano crollate, ma altre restavano ancora aperte».

[Nel testo originale tedesco: «Item [...] tzogen wir zo eynem kleynen steetgen heyscht Norde. Haert dae by licht vrau Venus berch, an wylchen berch an deme eynde licht eyn berch sloess, daes off woent eyn casteleyn des pays, dem wir zo allen geluck in desem steetgen vonden. Ich maicht balde kuntschaff mit yeme ind saicht yem in latine, wie wir dae in der meynonge weren den berch vrau Venus zo besiene, as man uns in unsen landen vil wonders dae van sechte. [...] Des morgens vro reynt he mit uns an den berch, daer inne stund vil locher gehauwen [...] Ich geynck mit yeme in die locher. Ich koent dae anders nyet zo sien krijgen, dan etzliche locher waeren zo gevallen ind etzliche stunden noch offen»].

Item van desern steetgen Arieet tzogen wir zo eynem
40 kleynen steetgen heyscht Norde. haert dae by licht vrou

38

Venus berch, an wylchen berch an deme eynde licht eyn
berch sloess, daer off woent eyn casteleyn des pays, dem
wir zo allen geluck in desern steetgen vonden. ich maicht
balde kuntschaff mit yeme ind saicht yem in latine, wie wir
5 dae in der meynonge weren den berch vrou Venus zo be-
siene, as man vns in vnser landen vil wonders dae van
sechte. der casteleyn waert mich an lachen ind dedes vnss
des auontz gar gude geselschaff. des morgens vro reyt he
mit vns an den berch. daer inne stund vil locher gehauwen,
10 as vnder Valckenberch ader vnder Triecht, dae man vss
dat steetgen ind dat slos gebouwet hait. ich geynck mit
yeme in die locher. ich koent dae anders nyet zo sien krij-
gen, dan etzliche locher waeren zo geuallen ind etzliche
stunden noch offen. Item wir tzogen myt dem casteleyne

Fig. 34 - Il brano sulla visita al Monte Sibilla tratto da un'edizione a stampa di *Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff* pubblicata da E. Von Groote (Colonia, 1860)

Ancor più assertivo è Padre Fortunato Ciucci, che nelle proprie *Historie dell'antica città di Norsia*, risalenti al 1653, scrive le seguenti parole «Della Grotta della Sibilla e delle sua Maraviglie»:

«Per questo e per mantener netta la montagna da ogni Latrocinio fu fabricato il Castel Monte Pricino in questo luogo, per questo fu alzata la torre de' Cavalieri vicino al passo, dove per tutta l'Estate vi si faceva la guardia con buon numero de Soldati».

E dobbiamo anche ricordare due riferimenti ancora più risalenti, entrambi databili al quattordicesimo secolo, a proposito di un'attenza, vigilante sorveglianza mantenuta presso il Lago di Pilato dalle autorità locali. Il primo riferimento è fornito, nel suo *Reductorium Morale*, da Petrus Berchorius, il quale afferma di avere ottenuto queste informazioni da un importante chierico, forse un vescovo:

«Ho udito narrare un terribile racconto a proposito di Norcia, città d'Italia, riferitomi come cosa assolutamente vera e sicura da un certo prelato, persona sommamente attendibile tra tutti gli uomini [...] al quale oggi nessun uomo, ad eccezione dei negromanti, può accedere, senza che venga ucciso dai dèmoni. Per questo motivo, attorno al lago sono state costruite delle mura che sono sorvegliate da guardie, affinché non sia permesso ai

negromanti di accedere a quel luogo per consacrare i propri libri ai dèmoni».

Fig. 35 - Il brano sul Lago di Norcia tratto dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786), folium 301v

[Nel testo originale latino: «Exemplum terribile esse circa Norciam Italie civitatem audiui pro vero et pro centies experto narrari a quodam praelato summe inter alios fide digno. [...] ad quem nullus hodie praeter necromanticos potest accedere, quin a daemonibus occidat. Igitur circa terminos lacus facti sunt muri qui a custodibus servantur, ne necromantici pro liberis suis consecrandis daemonibus illuc accedere permittantur»].

La seconda menzione trecentesca è contenuta nel *Dittamondo*, un poema scritto tra il 1350 e il 1367 dal poeta toscano Fazio degli Uberti:

Fig. 36 - Il folium iniziale del *Dittamondo* di Fazio degli Uberti e i versi relativi al Lago di Pilato in un manoscritto risalente al 1447 (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folia 1r e 94v)

«La fama qui non vo' rimagna nuda - del monte di pillato, dov'è il lago - che si guarda l'estate a muda a muda [che viene sorvegliato d'estate per turni di guardia n.d.r.] - però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta...».

Dunque, quantomeno secondo quanto riportato da numerose fonti letterarie, le autorità locali, particolarmente dal lato di Norcia, parrebbero avere esercitato la propria influenza e imposto il proprio controllo sul Lago di Pilato e sulla Grotta della Sibilla, mantenendo una stretta sorveglianza in merito all'accessibilità dei due siti.

Ma sono rinvenibili, presso gli archivi storici di Roma, Norcia e Montemonaco, esempi di documentazione ufficiale che attestino la sussistenza di questo genere di controllo? In effetti, uno specifico documento esiste: esso è databile al quindicesimo secolo ed è stato ritrovato proprio a Montemonaco, ai piedi del Monte Sibilla, come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

7.4 Un documento ufficiale: il perseguimento di negromanti a Montemonaco

I riferimenti da noi illustrati nel precedente paragrafo, relativi a un accesso controllato nei confronti dei siti leggendari situati tra le vette dei Monti Sibillini, sono tutti estratti da fonti letterarie.

Ma cosa è possibile rilevare in relazione a ordinanze, decreti e atti giudiziari relativamente alla stessa questione? È possibile rinvenire atti ufficiali, risalenti al quindicesimo secolo, che riguardino l'effettuazione di un controllo degli accessi alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato?

Dobbiamo evidenziare come, almeno per quanto di nostra conoscenza, nessun documento ufficiale, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana o l'Archivio Apostolico Vaticano, sembrerebbe fornire alcun riferimento rispetto a questa specifica materia; né alcun accenno a questo genere di sorveglianza è stato mai rinvenuto presso l'Archivio Storico Municipale di Norcia, l'Archivio Diocesano di Norcia e l'Archivio Storico di Montemonaco (con una sola significativa eccezione per quest'ultimo - come avremo modo di vedere in questo stesso paragrafo).

Dunque sembrerebbe che non sia possibile rinvenire alcuna conferma ufficiale di ciò che la letteratura parrebbe, invece, suggerire.

Se rivolgiamo la nostra attenzione a Norcia, parrebbe apparentemente che nessun documento che riguardi il Monte Sibilla sia presente negli archivi storici (sia municipale che diocesano) ivi conservati, benché forse vi sarebbe necessità di condurre una specifica ricerca proprio su questo particolare argomento.

Ad esempio, se consideriamo gli Statuti di Norcia, risalenti al quattordicesimo secolo e pubblicati a stampa nel 1526, tutto ciò che è possibile rinvenire è costituito da una menzione al Lago (e nessuna a proposito della Sibilla) inserita nel Libro V, intesa a definire una regolamentazione formale dell'utilizzo delle acque per l'abbeveramento degli animali: era infatti concessa piena autorizzazione ai pastori affinché il loro gregge «fosse menato ad bere o ad bagnare allo laco posto nello

Monte de Vettore», senza pagare alcuna tariffa, ma solo nel caso che essi andassero e se ne tornassero in giornata («dasse et tornasse in uno dì»).

Un ulteriore, potenziale riferimento alla Sibilla all'interno degli Statuti è menzionato da Padre Fortunato Ciucci nelle sue *Historie dell'antica città di Norsia* (1653): il monaco seicentesco riporta infatti che, nella «Rubrica 2a del Sesto libro dei Statuti», sarebbe presente una citazione in merito alla Grotta della Sibilla. Purtroppo, però, questo riferimento non può essere validato dallo studioso contemporaneo, in quanto l'analisi dello specifico passo contenuto negli Statuti non fornisce alcuna conferma della presenza dell'asserito testo riguardante la Sibilla così come riferito dal Ciucci.

Detto ciò, quando andiamo invece a rivolgere la nostra attenzione a Montemonaco, l'investigazione si dimostra essere assai più fruttuosa: esiste infatti un documento ufficiale che conferma l'attenzione e la preoccupata sollecitudine con la quale lo Stato Pontificio, fin dal quindicesimo secolo, osservava ciò che accadeva lassù, dove le alte creste abbracciavano il Lago di Pilato, la Grotta della Sibilla e il loro tenebroso mistero.

Fig. 37 - Una menzione del lago del Monte Vettore così come appare negli *Statutorum Nursie* (Perugia, 1526), Libro V, Capitolo LIV, folium 41

Il manoscritto è stato rinvenuto dai ricercatori del Progetto Elissa presso l'Archivio Storico Municipale di Montemonaco alla fine degli anni 1990. Datato 15 giugno 1452, esso è stato vergato da un notaio pubblico, Vittorino di Ser Ascensio di Santa Vittoria, e contiene la sentenza di assoluzione resa, nei confronti di una molteplicità di imputati, da Cristoforo de Guardarijs, un giudice di Tolentino (una città situata nella regione delle Marche) competente per i «casi spirituali» («in spiritualibus» in latino) presso il tribunale pontificio della Marca Anconitana.

Di questo manoscritto parleremo in maggiore dettaglio in un prossimo articolo. Nella presente trattazione, siamo interessati ad annotare come gli imputati siano proprio le locali autorità di Montemonaco e gli abitanti dello stesso borgo («... priorum universitatem communis et homines terra Montis Monaci...»), i quali «nei mesi di luglio, agosto e settembre del presente anno [...] trattennero e dettero ospitalità nel loro comune e prestarono aiuto, consiglio e favore [...] per fare alchimia e per consacrare alcuni libri malevoli e diabolici al lago della Sibilla con il desiderio e l'intento di seguire l'arte diabolica e di proseguire nella loro arte con disprezzo della divina Maestà e in pregiudizio della fede cristiana con danno e vilipendio di molte anime fedeli».

[Nel testo originale latino: «... mensibus julii, augusti et settembris ditti anni [...] retinuerunt et receptaverunt in comunis ac ipsis er cuilibet ipsorum prestiterunt ausilium, consilium et favorem [...] in fatiando archimiam et volendo sacrare libros nonnullos malignos et diabolicos ad lacum Sibille animo et intentione sequendi artem diabolicam et in eorum arte continuandi ignominiam divine Maiestatis et in preiuditium fidei christiane et dapnum et vilipendium nonnullarum animarum fidelium»].

Dunque persone provenienti da lontano erano solite spingersi fino a Montemonaco e risalire la montagna fino al Lago di Pilato e alla Grotta della Sibilla per effettuare magici rituali; in queste circostanze, il borgo di Montemonaco fu accusato di avere fornito assistenza e aiuto, entrambi proibiti, a codesti malintenzionati visitatori. Uno di questi personaggi, «Angelus de Adversa», un 'alchimista' giunto dal Regno di Napoli, venne addirittura catturato e imprigionato.

Fig. 38 - L'assoluzione del comune di Montemonaco datata 15 giugno 1452 (manoscritto n. 40 conservato presso l'Archivio Storico di Montemonaco, da *Sulle tracce della Sibilla - Un documento del XV sec.*, trascritto e tradotto da Mons. Giuseppe Ghilarducci, Montemonaco, 1998)

Il procedimento penale fu iniziato e gestito dalle autorità papali della Marca Anconitana, di stanza a Tolentino, e la sentenza venne resa «in nome del nostro santissimo padre in Cristo e signore nostro, per divina provvidenza,

Papa N[iccolò] V, e in nome della Santa Romana Chiesa e del reverendo in Cristo padre e signore B[artolomeo] Arcivescovo di Ravenna» (nel testo originale latino: «pro sanctissimo in Christo patre et domino nostro N[icolao] divina providentia pape V et pro sancta romana ecclesia et pro reverendo in Christo patre domino B[artholomeo] Archiepiscopo Ravenne»).

Questo manoscritto costituisce un documento di grande importanza, in quanto esso certifica che lo Stato Pontificio, nel nome del Papa e attraverso le proprie istituzioni giudiziarie situate nella provincia della Marca di Ancona, e per mezzo delle autorità locali in Montemonaco, intendeva mantenere uno stretto controllo sulle attività proibite che personaggi assai malintenzionati intendevano porre in essere tra le creste dei Monti Sibillini.

È questa la prova di come la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato fossero oggetto di un attento scrutinio da parte di Roma. E di come il Papa non desiderasse affatto che questi siti operassero come centri d'attrazione per maghi, negromanti stregoni ed eretici.

L'occhio di Roma era posato su Norcia e Montemonaco. E, assai probabilmente, lo è ancora oggi.

7.5 Una Sibilla degli Appennini sotto sorveglianza discreta da parte delle autorità pontifice attraverso i secoli

Come illustrato nel precedente paragrafo, sembrerebbe che il rinomato, leggendario oracolo situato su di una montagna tra Norcia e Montemonaco - una famosa e illustre Sibilla al tempo di Tomé Pires, come attestato nel corso dei secoli quindicesimo e sedicesimo da una moltitudine di citazioni letterarie circolanti in tutta Europa - fosse mantenuto sotto debita sorveglianza dalle locali autorità, soggette al controllo papale. E parrebbe che questa attenta vigilanza fosse esercitata per conto dell'autorità centrale: il Papa di Roma.

Ma perché lo Stato Pontificio avrebbe dovuto mantenere un occhio così sospettoso su questo racconto leggendario, una narrazione fiabesca apparentemente buona solamente per i contadini, i pastori e i sempliciotti?

Come abbiamo potuto vedere nel precedente paragrafo, il fatto è che questo fiabesco racconto riusciva ad attrarre a sé una pleora di malvisti, malintenzionati visitatori, i quali spesso si recavano presso la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato allo scopo di praticare qualche sorta di magico rituale o tentare di vivere qualche genere di esperienza soprannaturale, si trattasse dell'evocazione di demoni, della consacrazione di libri magici, o della visita a una corte incantata presso la quale fosse possibile sperimentare in eterno una vita di lussuria, fino al Giorno del Giudizio, come abbiamo già avuto modo di illustrare nella serie di articoli *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda*.

Tutto questo doveva essere coartato e impedito, come Leandro Alberti, il frate domenicano che vergò il noto trattato storico e geografico dal titolo *Descrittione di tutta l'Italia*, scrisse nel 1550: « ... quel tanto famoso Lago de'l quale se dice che vi appaiono i demoni costretti dagli incantatori, & che qui vi parlano con essi. Che se così fusse sarebbe cosa molto biasimevole, & tali incantamenti meriterebbero gravissime punctioni secondo le leggi Canoniche & Imperiali: Io credo che siano tutte favole e menzogne, come poi dimostrerò descrivendo la Grotta della Sibilla».

Perché la Chiesa non aveva alcuna intenzione di lasciare che personaggi animati da pessime intenzioni potessero «seguire l'arte diabolica e [...] proseguire nella loro arte con disprezzo della divina Maestà e in pregiudizio della fede cristiana con danno e vilipendio di molte anime fedeli», così come efficacemente enunciato nel manoscritto rinvenuto a Montemonaco,

Dunque appare chiaro come una qualche sorta di discreta vigilanza fosse mantenuta in relazione ai Monti Sibillini. Ma non si trattava solamente di una questione di mera sorveglianza, di circospetto monitoraggio effettuato da Roma: era anche una questione di effettuazione di azioni operative, come sembra potersi rilevare leggendo alcune delle fonti letterarie che abbiamo avuto occasione di citare nel corso di questa serie di articoli, e anche nella presente disamina.

Alcune di queste fonti riferiscono a proposito di una attività definitiva, o forse ripetuta nel tempo, condotta dal Papa o da diversi Papi per tentare di chiudere irrevocabilmente l'ingresso alla Grotta della Sibilla, in modo da

impedire a chiunque di accedere al supposto reame magico, governato dalla fiabesca profetessa oracolare.

«[Il cavaliere] si recò da Papa Innocenzo nell'anno 1352, mentre altri dicono che si trattasse di Papa Urbano detto il Grimoardo nell'anno 1362, e altri ancora sostengono che quel Papa fosse Urbano del Limosino nell'anno 1377. Questo Papa scomunicò tutti coloro che andavano o erano stati a visitare la grotta e rifiutò di impartire loro l'assoluzione. Il medesimo Papa fece distruggere il passaggio che permetteva l'ingresso al Lago [di Pilato], a causa dei molti negromanti che insistevano nel recarsi lì, e fece anche rompere il passo che risaliva la corona del Monte Sibilla affinché nessuno vi potesse più salire, e fece riempire l'ingresso della grotta».

[Nel testo originale francese: «Si vint au pape Innocent de l'an mil IIIc LII, autres disans que ce fut au pape Urbain, dit Grimouault de l'an mil III LXII et disent encores que fut le pape Urbain de Limozin de l'an mil III LXXVII. Cestui escommunia tous ceuls qui aloient et qui avoient este et retenoit a lui labsolution. Lequel fist tailler la chaussee du dit lac pour les nigromans qui tant y aloient et fist rompre le pas de la couronne du mont de la Sibille afin que nul ny peust monter, et combler l'entree»].

Fig. 39 - Il Papa proibisce l'accesso alla Grotta della Sibilla, dal *Paradis de la Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 17v)

«Il Papa ordinò immediatamente che l'ingresso a quella grotta fosse smantellato perché nessuno potesse mai più entrarvi, e decretò formalmente che nessuno vi facesse ingresso mai più».

[Nel testo originale francese «Le pape manda incontinant desrompre l'entree de celle cave et empescher que jamais homme ny peust retourner et deffendre par grans esdiz que nul jamais plus ny entrast»].

Fig. 40 - Il Papa proibisce l'accesso alla Grotta della Sibilla, dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 20v)

E in una menzione più tarda, che possiamo rinvenire in un'edizione della *Geografia* di Tolomeo edita da Antonio Giovanni Magini, un geografo e scienziato italiano, nell'anno 1617, troviamo quanto segue:

«Nell'Appennino si trova un immane, terrificante antro, che il popolo afferma essere la grotta della Sibilla, della quale molte cose favolose sono narrate da mentitori e impostori, per cui gli abitanti di Norcia, un tempo, vedendo un così gran numero di Maghi e uomini malvagi recarsi frequentemente presso quella grotta, furono infine costretti a chiudere quella cavità o caverna sibillina, e inoltre posero circospette guardie presso il lago».

M A R C H I E.

rimus Anconæ portus ab vrbe, cui appositus est, denominatus, qui san-
tam aditu opportunus, quàm statione tutissimus est, & hunc quidem Tra-
ianus Imperator marmore cum gradibus, per quos naues commodissimè
onerantur, ac exinanuntur, inlaurare fecit: vnde inter primos, ac nomi-
natisimos vniuersi orbis portus connumeratur, & inter Europæ mirabi-
lia. Est in iugo quoque Apennini montis, quod *Montis Vitor* vocatur, Lacus
Lacus Nursinus. Est in iugo quoque Apennini montis, quod *Montis Vitor* vocatur, Lacus
Nursinus, cuius aquæ perpetuis motibus salire, vicissimque subsidere cer-
nuntur, non sine magna admiratione, vnde ibi cacodæmones inhabitare,
vocatæque responsa dare imperitum vulgus putat. Est etiam in Apenni-
no immane horribileque antrum, quod *Sibyllæ caverna* vulgo dicitur, de qua
multa fabulosa à mendacibus, ac impostoribus recitantur; quamobrem cum
Nursini frequentem olim Magorum, & maleficorum hominum numerum
ad hæc loca continuò concurrere conspexissent, speculam seu cavernam illam
Sibyllinam operire coacti fuerunt, ac præterea custodes ad lacum circumspectos
ponere.

Incolarum mores, et conditio. Incolæ feroces sunt animo, bellicosi, moribus aliquante rudes, & agre-
stes, atque agriculturæ potius ac armis, quàm negotiationibus, ac artifi-
cijs vacantes. Est autem regio ipsa maiori ex parte si b ditione Summi
Pontificis, atque in ea quoque Ducatum septem insignium ciuitatum
nobilissimum, scilicet Eugubium, Caglium, Forum Semprouij, S. Leonem,
Senopalliam. Pisaurum, & Vrbium Metropolim, & Archiepiscopalem

Fig. 41 - Il brano relativo alla Grotta della Sibilla e al Lago di Norcia tratto dalla *Geografia di Tolomeo* edita da Antonio Giovanni Magini (Arnhem, 1617)

[Nel testo originale latino: «In Appennino immane horribileque antrum, quod Sybillæ caverna vulgo dicitur, de qua multa fabulosa à mendacibus, ac impostoribus recitantur; quamobrem cum Nursini frequentem olim Magorum et maleficorum hominum numerum ad hæc loca continuò concurrere conspexissent, speculam seu cavernam illam Sybillinam operire conacti fuerunt, ac præterea custodes ad lacum circumspectos ponere»].

Nei secoli successivi, l'attento scrutinio pontificio a proposito di tutto ciò che potesse riguardare la Sibilla Appenninica e l'indesiderata diffusione della sua tenebrosa nomea condusse a un più stretto controllo esercitato sulle riedizioni a stampa del romanzo *Guerrino il Meschino* di Andrea da Barberino, le quali stavano conoscendo un vasto successo tra lettori e ascoltatori appartenenti a ogni condizione sociale. Con il volume pubblicato a Venezia nel 1589, «nuovamente ristampato et rivisto et dalla Santa Inquisitione coretto»), come minacciosamente riportato nella pagina iniziale, a quei lettori veniva fornito un romanzo modificato, nel quale nessuna Sibilla appariva più, in quanto essa era stata ovunque rimpiazzata da «la incantatrice Alcina», un riferimento all'innocuo personaggio letterario rappresentato da Ludovico Ariosto nel suo *Orlando furioso*, un'inoffensiva incantatrice che non risultava essere titolare di alcuna grotta nel mondo reale.

GVERRINO

DETTO IL

MESCHINO,

*Nuouamente ristampato, & reuisto,
dalla Santa Inquisitione Coretto.*

Di maniera, che in ogni sua parte e fatto
chiaro, & illuitre.

chi non ha cercato del mondo, non è homo. Disse
G. vdisti mai dir della Incãtatrice Alcina, l'hostier
disse, ch'era in certe montagne li appresso, ma lui
non esserui andato, nè hauer voglia di andarui e
se voi hauesti voglia di andarui, per Dio cacciate

vdendoli ragionar comincio a dir de gli fatti delli
incantamenti, e parlãdo di vna cosa e di vn'altra
vn di loro disse a gli altri, di questa città ho vdito
dir, che ci è la Incantatrice Alcina, laqual s'ingan-
no di modo, che ella credea che Dio scendesse in
lei, quando incarno in Maria vergine, e per questo
ella ti dispero, e fu giudicata per questa cagion in
queste montagne. Disse il M. e quello chi lo puo

IN VENETIA, M. D. LXXXIX.

Pressò Gio. Battista Escudamo.

Fig. 42 - L'edizione di *Guerrino il Meschino* di Andrea da Barberino stampata a Venezia nel 1589, con la sostituzione di «Sibilla» con «Alcina»

Questo genere di discreta sorveglianza pontificia, probabilmente mantenuta dalla Chiesa nel corso di diversi secoli, parrebbe avere lasciato alcune flebili tracce anche nella nostra età contemporanea, come abbiamo avuto modo di evidenziare nel nostro precedente articolo *A quattro anni da 'La leggenda ctonia'* (2024). In un discorso tenuto nel 2017 da S.E. Mons. Renato Boccardo, arcivescovo del distretto ecclesiastico di Spoleto - Norcia, il prelado ebbe occasione di pronunciare le seguenti significative parole:

«La nostra Archidiocesi si estende nel cuore dell'Appennino, in un territorio che anticamente andava ben oltre i confini attuali, raggiungendo le Marche e l'Abruzzo. Un territorio difficile, aspro, dominato dai monti della Sibilla...».

La nostra Archidiocesi si estende nel cuore dell'Appennino, in un territorio che anticamente andava ben oltre i confini attuali, raggiungendo le Marche e l'Abruzzo. Un territorio difficile, aspro, dominato dai monti della Sibilla, che sorprende il viandante dopo ogni curva con piani ondulati e dolcissimi, come quelli di Castelluccio o di Colfiorito. Un territorio che ha una fisionomia artistica particolare come il suo paesaggio, anzi ad esso strettamente legata, il risultato unico e irripetibile

Fig. 43 - Le parole di S.E. Mons. Renato Boccardo sulla Sibilla Appenninica, da *La bellezza ferita*, in *XIX Convegno Nazionale Teologico-Pastorale* (Roma, 2017), p. 3

Come scrivevamo in *A quattro anni da 'La leggenda ctonia'*, «la Chiesa cattolica è sempre lì, in allerta. Una lotta antica di secoli, che ancora oggi continua, seppure con toni attutiti. Anche nella nostra presente epoca di Internet, smartphone e intelligenza artificiale».ù

Roma e la Sibilla Appenninica sono sempre state in stretta connessione. E ancora lo sono.

7.6 Ulteriori collegamenti letterari tra la Sibilla Appenninica, Roma e i pontefici

Sussistono inoltre altre significative occorrenze che sembrerebbero alludere all'esistenza di stretti legami tra la Sibilla degli Appennini e l'antica, illustre città dalla quale i Papi guidano la Chiesa: Roma.

In tutte le principali tradizioni letterarie concernenti il Monte Sibilla e risalenti al quindicesimo secolo - il romanzo *Guerrino il Meschino*, Antoine de la Sale e il suo *Il paradiso della regina Sibilla*, la leggenda tedesca di Tannhäuser - la Grotta della Sibilla e il Papa risultano essere direttamente connessi.

Difatti, i personaggi posti in scena nell'ambito di tutte le predette fonti letterarie, dopo avere effettuato la propria peccaminosa visita nel reame nascosto della lasciva, fiabesca regina, e sull'onda del proprio successivo pentimento, tutti costoro si dirigono verso Roma al fine di impetrare il perdono papale: un viaggio che non pare essere affatto difficoltoso, essendo presentato sempre come lineare e assai diretto.

Nel *Guerrino il Meschino* di Andrea da Barberino, il personaggio principale Guerrino, subito dopo la propria fuoriuscita dall'incantata grotta sibillina, cavalca fino a Roma, impegnandosi in un viaggio di pochi giorni, in cerca dell'assoluzione papale:

«Per molte giornate andò a Roma. A lo albergo se reposò uno giorno: poi andò a santo Pietro, e domandò a molti de parlare a lo santo padre [...] inzinochiose in sina a li soi piedi, e basò li piedi sempre pianzendo, e cridando misericordia».

Capitolo. clvii.
Ornato fino a lo castello dito Sibina: la sera albergono li: e laltro di uenè a norza & albergo cō Anuelo: doue el Meschio ste te tre zorni & rendete molte gratie ad Anuelo e monto a caua lo armato de le sue arme. Lo oro e larzento lasso ad Anuelo: e scarfamē te porto tanti denari che lo conduceffe a roma: e recomandose a dio. E partito da Norza: per molte giornate ando a Roma. A lo albergo se re poso uno giorno: poi ando a santo P ietro: e domando a molti de parla re a lo santo padre. Ogni homo se ne rideua: & alcuni domandaua dena

tori. el portonaro non lo uoleua lassare intrare in quella altra sala: ma lui spinse piu forte de loro: & intro dentro: e comenzo a cridare miseri cordia. el santo padre udendo cridare: li fece dire che lui se faceffe auanti: inzinochiose in fina a li soi piedi: e baso li piedi sempre pianzendo: e cridando misericordia. & disse santissimo padre in terra habi misericordia de mi che io ho tanto fallato cōtra dio: che in terra nō e mazior pec

Fig. 44 - Dal Monte Sibilla a Roma, da *Guerrino il Meschino* di Andrea da Barberino (Venezia, 1480), Capitolo CLVII

La stessa visita al Papa in Roma è effettuata dal cavaliere tedesco descritto da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso*:

«E quando la ventura li ebbe messi fuori dalla grotta, nel modo da noi raccontato, discesero giù dal monte e si recarono più in fretta che poterono a Roma. [...] E quando egli fu giunto a Roma, senza attendere oltre, si precipitò nella chiesa di San Pietro. Poi si gettò ai piedi di un penitenziere [...] Padre Santo, disse il cavaliere [...] vengo a voi, Vicario di Dio, per richiedere il vostro perdono e la vostra misericordia».

[Nel testo originale francese: «Et quant adventure les ot mis hors de la cave par la maniere quil est dit, descendirent jus du mont et alerent le plus brief quilz peuvent a Rome. [...] Et quant il fut à Romme, sans plus attendre, se frappa en l'eglise Saint Pierre. Lors se getta es piez d'ung penancier [...] Pere Saint, dist le chevalier [...] je viens à vous, Vicaire de Dieu, pour vous requerir pardon et mercy»].

Fig. 45 - Dal Monte Sibilla a Roma, da *Il paradiso della regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 17r)

E un altro viaggio verso Roma è effettuato anche da Tannhäuser dopo il soggiorno all'interno del Venusberg:

«Egli abbandonò ora la montagna
“Riporrò la mia fede nel papa,
Andrò alla fonte del perdono.
[...] Un papa chiamato Urbano io pregherò
Per vedere se egli mi riceverà.
“O Padre, mio santo signore,
Il mio peccato io ti confesserò...»

Right sad of heart and full con-
trite
He leaveth now the mountain.
“ I'll set my trust upon the pope,
I'll go to mercy's fountain.

Now merrily I go my way,
Sure God will never leave me!
A pope by name Urban I'll pray,
To see if he'll receive me.

“ O father, holy master mine,
My sin I would confess thee
Which I have sinned within my
time;
Forgive it now and bless me!

Fig. 46 - Una versione del *Tannhäuserlied* citata da Philip Stephan Barto nel suo *Tannhäuser and the Mountain of Venus - A study in the legend of the germanic paradise* (New York, 1916), p. 90

Il Monte Sibilla e la Sibilla; e le loro versioni tedesche, il Venusberg e Venere. Tutti i personaggi letterari ad essi connessi si recano in visita a Roma, non solo come segno del proprio disperato desiderio di ottenere un'autorevole remissione dei propri peccati, ma anche, e in tutta evidenza, perché non molto distanti dalla sede papale.

Secondo le varie fonti letterarie relative alla nostra leggenda, il Monte Sibilla e Roma sembrano trovarsi in stretta connessione reciproca, come se il primo si trovasse sotto l'influenza e il dominio della seconda. E come in effetti era, nel mondo reale, da un punto di vista sia storico che politico.

Una mutua relazione che sembra fornire un'ulteriore conferma alla nostra ipotesi iniziale: la Sibilla Appenninica, se osservata da lontano, potrebbe essere probabilmente vista come una 'Sibilla di Roma'. E come tale Tomé Pires potrebbe avere menzionato questa leggenda nella sua cinquecentesca *Suma Oriental*.

8. Considerazioni conclusive

8.1 Una Sibilla dagli Appennini a Malacca

Al termine del lungo viaggio da noi compiuto nel corso del presente articolo attraverso luoghi, secoli e fonti letterarie, possiamo ora tentare di ricapitolare quanto da noi rinvenuto, verificando la plausibilità della congettura da noi ipotizzata e valutando le risultanze della nostra ricerca, che ha preso le mosse da Malacca fino a giungere agli Appennini, per poi ritornare nuovamente verso le Indie Orientali.

Come illustrato nei precedenti paragrafi, un'antica, illustre fiaba malese racconta della una meravigliosa Regina Putry e della sua montagna incantata, che si leva in prossimità di Malacca, il Gunung Ledang. Una narrazione che è composta da blocchi narrativi che sono in parte simili a quelli che costituiscono l'antica leggenda della Sibilla degli Appennini, la cui dimora è occultata all'interno del Monte Sibilla, nell'Italia centrale.

Le analogie individuate non implicano affatto che sussista alcuna specifica correlazione o mutua discendenza tra le due leggende, in quanto esse sono probabilmente caratterizzate semplicemente da una mera somiglianza, che trova origine da temi comuni e luoghi letterari diffusi in ogni parte del mondo, attraversando differenti culture e differenti secoli (ma alcune ulteriori osservazioni potrebbero farci puntare verso una direzione totalmente opposta - come potrete leggere alla fine del presente paragrafo).

Nondimeno, i due leggendari racconti, entrambi rintracciabili attraverso i secoli sedicesimo e diciassettesimo, presentano alcune interessanti somiglianze; e, forse, questa affinità venne notata, in passato, da due differenti autori portoghesi: Manuel Godinho de Erédia, nel 1613; e, un secolo prima, nel 1515, da Tomé Pires.

De Erédia, un cartografo e ingegnere militare nato a Malacca, scrisse nella sua seicentesca *Declaração de Malaca e India Meridional com Cathay* che la leggenda malese della Regina Putry «è sicuramente una favola; ma i nativi la ritengono vera. Perché essi sostengono che sulla montagna di Gunoledam vi sia una certa caverna, come quelle caverne della Pizia e delle Sibille, presso cui i selvaggi Banua apprendono le arti magiche, e mantengono una comunicazione con i demoni nelle grotte oscure» (nel testo originale portoghese: «... como Aquellas cavas Pitias e Sebillas...»).

È forse possibile che le «cavas [...] Sebillas» menzionate da de Erédia siano la Grotta della Sibilla della nostra leggenda appenninica (che egli sicuramente conosceva a motivo della propria approfondita formazione culturale e del proprio specifico interesse nei confronti della geografia e degli atlanti)?

Abbiamo visto come l'unica Sibilla, caratterizzata dalla presenza di attributi magici, di una caverna e di un ruolo regale, proprio come la Regina Putry, sia la Sibilla Appenninica; e nessun'altra.

Ma ciò può essere sufficiente per definire una volta per tutte la questione, e affermare con certezza che la menzione proposta da Manuel Godinho de Erédia riguardi proprio il Monte Sibilla in Italia? Sfortunatamente no.

In modo assai interessante, un'ulteriore fonte letteraria ci fornisce una seconda preziosa menzione, un riferimento che vale assolutamente la pena

prendere in considerazione: quello reperito all'interno della *Suma orientalis* di Tomé Pires, risalente al sedicesimo secolo.

Pires, speziale, manager e ambasciatore, scrisse una breve frase a proposito della Regina Putry e della sua leggenda, riferendo che «la gente crede in queste cose, così come altri credono nelle Amazzoni e nella Sibilla di Roma».

Fig. 47 - Gunung Ledang, Malesia

Di nuovo, proprio come nel brano tratto da de Erédia, la Regina Putry è ritenuta simile a una sibilla. In particolare, in questo caso, simile a una «Sibilla di Roma».

In realtà, non esiste nulla che possa definirsi come una 'Sibilla di Roma'. Eppure, le particolari affinità che possono essere rilevate tra il racconto della Regina Putry e la leggenda della Sibilla Appenninica sembrano dirigere la nostra investigazione verso quest'ultima, anche se certamente gli Appennini non sono Roma.

Perché pensiamo che ciò possa essere vero? Perché è sempre esistita una stretta connessione tra il Monte Sibilla, con la sua incantata abitatrice, e Roma, con i suoi Papi.

Come abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti, il Monte Sibilla era storicamente collocato sotto la giurisdizione politica e amministrativa dello Stato Pontificio. Norcia e Montemonaco, i due insediamenti che rendevano disponibile l'ultimo punto di accesso alla remota regione montuosa presso cui la Sibilla dimorava, riferivano gerarchicamente al pontefice, e durante il sedicesimo secolo furono entrambi inclusi nella speciale provincia denominata Prefettura della Montagna. Uno stretto controllo era mantenuto dalle istituzioni centrali in Roma in relazione alle attività di polizia e all'amministrazione della giustizia, in una regione percorsa da soldati di ventura, contrabbandieri, banditi e - preoccupazione ulteriore - sedicenti negromanti e stregoni, con una malvista propensione a effettuare proibiti rituali magici presso la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato.

Roma, attraverso le autorità locali di Norcia e Montemonaco, manteneva una discreta sorveglianza in merito al passaggio di indesiderati visitatori diretti alla magica caverna. In specifici periodi, specialmente durante l'estate, soldati venivano acuartierati presso avamposti situati in altitudine, come Castelluccio di Norcia, al fine di impedire ogni accesso da parte di malintenzionati ai due famosi siti, i quali erano largamente conosciuti in Europa. E, talvolta, le corti di giustizia pontefice provvedevano ad arrestare e giudicare quei visitatori, come in effetti accadde nel 1452 a Montemonaco. Molti autori riferiscono anche di come l'ingresso della grotta sia stato sigillato per ordine del Papa di Roma, nel tentativo di inibire ogni possibile visita al sito.

E le principali fonti letterarie riguardanti la leggendaria tradizione della Sibilla Appenninica sembrano inoltre confermare la speciale relazione che sussisteva tra il Monte Sibilla e Roma, con diversi cavalieri penitenti diretti, a piedi o a cavallo, verso la città dei Papi dopo avere abbandonato la magica dimora sotterranea, con l'obiettivo di chiedere al Pontefice il perdono e l'assoluzione dai propri abominevoli, lussuriosi peccati.

E dunque, è possibile che Tomé Pires abbia menzionato la «Sibilla di Roma», avendo in mente la Sibilla Appenninica?

Riteniamo che la risposta possa essere affermativa.

L'Appennino non è Roma, come già indicato in questo stesso paragrafo. Nondimeno, questa Sibilla presenta una connessione storica, assai specifica, con la Chiesa in Roma. E, in quanto tale, potrebbe essere considerata, da uno spettatore poco attento, come una semplice «Sibilla di Roma».

Ma Tomé Pires era dunque uno spettatore poco attento? Possiamo affermare, con sicurezza, come egli in effetti lo fosse.

Tomé Pires era uno speziale, un esperto di spezie e del traffico delle spezie, un fine conoscitore delle rotte commerciali, dei porti di scambio e dei mercati dei beni interscambiati. Egli era un uomo solido, pratico. Non era per nulla interessato ai racconti sulle leggende, sulle montagne leggendarie e sulle leggendarie regine; ed espresse con chiarezza il proprio punto di vista all'interno delle poche parole da lui vergate a proposito dalla leggenda malese: «Questa è l'opinione della gente di queste zone, come anche a proposito della montagna di Malacca che si chiama Gulom Leydam e della sua Regina incantata. La gente crede in queste cose, così come altri credono nelle Amazzoni e nella Sibilla di Roma».

Stupide fiabe. Per ingenui sempliciotti. Leggende senza senso, prive di qualsiasi fondamento nel mondo reale. Il mondo reale: che è fatto, invece, di commerci lucrosi, tangibili. Chi mai crederebbe, o vorrebbe dedicare il proprio prezioso tempo, alla Regina di Gulom Leydam, alle Amazzoni, or alla Sibilla di Roma?

Molto probabilmente Tomé Pires, all'inizio del sedicesimo secolo, aveva avuto la possibilità di venire a conoscenza, casualmente, della leggenda del Monte Sibilla, in Italia. Forse, egli aveva potuto udire qualcosa a proposito di questo stupido racconto quando ancora si trovava in Portogallo. Ma cosa importava? Si trattava di un argomento di nessun interesse per lui. Forse egli aveva letto da qualche parte, o gli era capitato di sentirne parlare, del fatto che una fiaba italiana narrava di una magica Sibilla che viveva negli Appennini, in qualche luogo non lontano da Roma; o, comunque, legata a Roma in qualche strana, del tutto irrilevante maniera.

Tutto questo, per lui, risultava essere sommamente noioso. E così, quando gli capitò di imbattersi in un'altra ridicola leggenda proveniente da

Sumatra, in particolare quella secondo la quale «donne [senza] alcun uomo [...] siano fecondate dal vento», egli semplicemente riportò una menzione di questa sciocca favola nella sua *Suma oriental*, paragonando questa fola a un'altra pazzesca storia che gli era capitato di sentire, quella relativa a una «Sibilla di Roma», o qualcosa del genere. Poche righe, incidentalmente inserite, quasi per caso. Subito prima di procedere oltre e di affrontare argomenti che, per lui, erano assai più interessanti, come «il regno di Singkel» (a nordovest di Sumatra), dove si potevano trovare «resina di benzoina, seta, una certa quantità di pepe, un po' di oro» - ma attenzione! «dicono che in tutto quel regno essi mangino gli uomini che siano reputati nemici», e dunque, caro lettore, non fare imprudenze e stai sempre in guardia.

Non chiedete, dunque, a Tomé Pires di riferire con precisione a proposito della Sibilla Appenninica. Non è né il suo lavoro, né la sua missione. Ma, molto probabilmente, benché egli non se ne curasse affatto, la leggenda del Monte Sibilla era giunta anche al suo orecchio. E, in qualche modo, seppure come tra parentesi, egli aveva portato quella leggenda con sé, durante il suo cinquecentesco soggiorno in Malacca. E aveva depositato, involontariamente e con noncuranza, il racconto leggendario della Sibilla Appenninica in quella lontanissima regione del mondo.

Un secolo dopo, le sue parole saranno raccolte e rilanciate da Manuel Godinho de Erédia, il quale, assai probabilmente avendo la stessa Sibilla in mente, avrebbe paragonato la Regina Putry e il Gunung Ledang alle «caverne delle Sibille»: la grotta di una principessa sibillina, in Italia.

Così, un affascinante viaggio ha avuto luogo dall'Italia alla Malesia; dalle città di Norcia e Montemonaco a Malacca; dal Monte Sibilla al Gunung Ledang. E dalla Sibilla Appenninica alla Regina Putry.

Due leggende che pongono in scena analoghe incantatrici e incantate montagne, che sembrano richiamarsi l'un l'altra da una distanza di più di 9.500 chilometri. Senza alcuna specifica dipendenza reciproca, ma capaci di riportare alla mente degli uomini il loro duplice racconto fantastico, quando l'una o l'altra sono menzionate.

La Sibilla degli Appennini nelle Indie Orientali, nei secoli sedicesimo e diciassettesimo. Un viaggio straordinario: un viaggio che abbiamo tentato

di ricostruire andando a rileggere le parole vergate da Manuel Godinho de Erédia e Tomé Pires. Due uomini del tutto differenti: un appassionato cultore della geografia e della mitologia classica, nato a Malacca, il primo, il quale dedicò un intero capitolo alla leggenda della Regina Putry; e un affidabile professionista, il secondo, che scrisse solamente poche parole a proposito di una 'Sibilla di Roma', ma che comunque sperimentò, seppure in modo solamente parziale e obliquo, la stupefacente potenza mitica della quale la Sibilla Appenninica era portatrice. Così stupefacente da riuscire a raggiungere l'Oceano Indiano.

Fig. 48 - Monte Sibilla, Italia

8.2 Un suggestione per ulteriori ricerche: geomitologia e terremoti nella leggenda di Gunung Ledang

Monte Sibilla e Gunung Ledang: due leggende che, abbiamo detto, sono del tutto indipendenti l'una dall'altra (almeno ad un primo sguardo).

Eppure la loro fascinazione pare essere così intensa che vorremmo lanciare, con le considerazioni conclusive contenute nel presente articolo, una particolare suggestione in relazione a una nuova potenziale area di investigazione, auspicabilmente da approfondirsi da parte dei nostri colleghi ricercatori in Malesia.

Sappiamo, sulla base della congettura da noi proposta nel nostro precedente articolo *La leggenda ctonia*, che la leggenda della Sibilla Appenninica trova forse la propria origine nei terremoti.

Ma cosa possiamo dire a proposito della Regina Putry e degli spaventosi, titanici, sovrumani terremoti che hanno colpito, nel corso dei secoli, la penisola malese, Sumatra e l'intera regione delle Indie Orientali (l'ultimo nel 2004, con il suo devastante tsunami)? Può esistere una relazione tra questa leggenda e quei rovinosi eventi naturali?

Non lo sappiamo. Eppure, il vento che gentilmente soffia vicino alla grotta della Principessa attraverso i «boschetti di bambù, dai quali provengono armoniose voci e suoni di flauti e altri strumenti musicali» non può che ricordarci gli infausti, rabbiosi venti che erompono dalla Grotta della Sibilla quando magici rituali vengono posti in essere in quel luogo: una reminiscenza, lo abbiamo visto in *La leggenda ctonia*, della spiegazione prescientifica, viva nella classicità, relativa all'origine dei terremoti.

E questa suggestione diviene quasi una certezza quando andiamo a leggere questo brano tratto dal *Sejarah Melayu*:

«Dopo alcuni giorni essi raggiunsero i piedi del Gunong Ledang e iniziarono l'ascesa della montagna. E quando furono arrivati a metà dell'altezza, sorse un vento così forte che essi non poterono salire più oltre e il sentiero stesso divenne enormemente difficoltoso. [...] E quando essi si avvicinarono ai 'bambù musicali', gli scalatori sentirono come se essi fossero in procinto di essere soffiati via, così intenso era il vento...».

then set out on the journey accompanied by Tun Mamad. And after some days, they reached the foot of Gunong Ledang and began the ascent of the mountain. And when they were about half way up, a wind arose so strong that they could climb no further and the path itself became exceedingly difficult. And Tun Mamad said to the Laksamana and Sang Stia, "Stay here, sir, all of you, while I go up." And when the Laksamana had agreed Tun Mamad went ahead with two or three men who were good walkers and continued the ascent with them. And when they approached the 'singing bamboos', the climbers felt as though they were going to be blown away, so strong was the wind: the clouds seemed so close as to be within their reach:

1952] *Royal Asiatic Society*.

Fig. 49 - I venti sovranaturali presenti nel leggendario racconto di Gunong Ledang, dalla traduzione di C.C. Brown del *Sejarah Melayu (The Malayan Branch of the Royal Asiatic Society)*, Vol. 25, parti 2 & 3, n. 159, 1953), p. 103

Perché questo brano è così simile, così spaventosamente simile, così sbalorditivamente simile a quelli da noi rinvenuti nel *Guerrino il Meschino* e ne *Il paradiso della regina Sibilla*, e che abbiamo presentato negli articoli *La leggenda ctonia* e *A quattro anni da 'La leggenda ctonia'*:

«[...] ma non era intrato dentro perché de la boca de la intrata disse che usciva si grande el vento che le pietre de la propria montagna non li poteva stare».

Fig. 50 - I venti ctonii così come appaiono nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (Capitolo CXXXIX nell'edizione stampata a Venezia nel 1480)

«Proseguirono lungo questa caverna più bassa, sempre più avanti, per lo spazio di tre miglia, secondo quanto loro parve. Poi trovarono una fenditura che attraversava la caverna, dalla quale usciva un vento così terribile e straordinario che non ci fu chi osasse andare nemmeno mezzo passo più oltre; perché, quando si avvicinavano al vento, sembrava loro che esso volesse trascinarli via».

[Nel testo originale francese: «Allerent par ceste plus basse cave, tousdiz en avalant, bien l'espace de trois milles a leur advis. Lors trouverent une vaine de terre traversant la cave, dont yssoit un vent si treshideux et merueilleux que ne fut celui qui osast aler pas ne demy plus avant; car, aussi tost qu'ilz approuchoient, leur sembloit que le vent les emportast»].

Fig. 51 - Venti sotterranei rappresentati da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 10r e 10v)

Forse, le due leggende - la Sibilla Appenninica e la Regina Putry - non sono così indipendenti come abbiamo supposto in precedenza in questo stesso articolo.

Forse, i dolci venti di Gunung Ledang possono anch'essi divenire, talvolta, terrificanti tempeste, come il *Sejarah Melayu* sembra suggerirci; e, forse, anch'essi potrebbero segnare la terrificata presenza delle onde sismiche all'interno del leggendario racconto della Regina Putry.

Proprio come accade per la nostra Sibilla degli Appennini.

Michele Sanvico